

Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri

Bilgin Kadri Arıbaş*, Dilek Nil Ünlü*, Gürbüz Dingil*, Pelin Demir*, Sevim Özdemir*, Zekiye Şimşek*, Ümit Üngül*, Aliye Ceylan Zaral*

Özet

Amaç: 16G yarı-otomatik iğne ile yapılan karaciğer biyopsilerinde, lezyon tipi, primer malignite varlığı, lezyon yapı ve boyutu gibi etkenleri değerlendirmek ve iğne seçimini tartışmaktır.

Yöntem: Biyopsi yapılan 160 hastanın 81'i kadın, 79'u erkek olup, ortalama yaş 56.0 idi. Parankimden biyopsi yapılan hastaların 43'ünde hepatit B, 13'ünde hepatit C pozitif. Geriye kalan 104 (%65) hastadaki biyopsi yapılan lezyonlardan 93'ü solid, 10'u semisolid, 1 tanesi de kistik idi. Kitle boyutları 2-6 cm arasında değişmekte olup ortalama kitle boyutu 3.3±1.0 cm ölçüldü. Hastalarda ciddi bir komplikasyon görülmedi.

Bulgular: Primer başarısız olan yanlış negatif kabul edilen 10 hastada, ikinci biyopsi sonuçları tanısal idi. Bağımsız prediktör olarak yaş (p=0.997), cinsiyet (p=0.056), primer malignite varlığı (p=0.711), lezyonun malign-benign olması (p=0.515), boyutu (p=0.119), lezyonun hipoekoik (p=0.077), izoekoik (p=0.064), hiperekoik yapısı (p=0.313), solid (p=0.149) veya semisolid olması (p=0.614) başarıda etkili bulunmamıştır. Doğru pozitif 74 olgu, doğru negatif 76 olgu, yanlış negatif 10 olgu (6'sı malign, 4'ü benign) iken, yanlış pozitif olgu mevcut değildi. Sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerler ve doğruluk sırasıyla, %88.1, %100, %100, %88.4 ve %93.8 bulunmuştur.

Sonuç: Yarı-otomatik 16G Tru-cut iğne ile karaciğer biyopsileri yüksek başarıyla tanıya gitmekte olup biyopsi başarısı açısından belirgin bir etken bulunmamıştır.

Anahtar kelimeler: Kesici biyopsi, karaciğer biyopsisi, US eşliğinde biyopsi

Karaciğer biyopsilerinde kullanılacak iğnenin çeşidinin ve kalibrasyonunun seçimi, radyolog tarafından yapılmakta olup lezyonun boyutu, yapısı, lokalizasyonu ile hastanın genel durumu seçimde etkili olurken, radyologun tecrübesi ve sahip olduğu alışkanlıklar da seçimde etkin bir rol üstlenmektedir (1-25). Ultrasonografi (US) eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) karaciğer lezyonlarında, tanı değeri yüksek, kolay, ucuz, non-iyonizan bir teknik olması, eş-zamanlı olarak değişik planlarda yapılabilmesi gibi özelliklerini, literatürle uyumlu olarak önceki serilerimizde bildirmiştik (1,2). Karaciğerde kesici iğne biyopsileri de, yaygın olarak kullanılan bir biyopsi yöntemidir

(9,14,15,19). Biz de, karaciğerde kesici (kor) iğne biyopsilerini, literatüre paralel olarak İİAB ile tanı elde edilemeyen ya da patolojik tip tayini için immünohistokimyasal çalışma yapılacak hastalarda ve parankim biyopsilerinde kullanılmaktayız.

Daha önce yayınladığımız iki seride, karaciğer dahil abdominal lezyonlardaki İİAB sonuçlarımız hassasiyet ve özgüllük olarak sırasıyla, 80 olguluk seride (1) %87 ve %100, 180 olguluk seride ise (2) %79.4 ve %100 olarak bulunmuştu. İkinci serimizde karaciğer için doğruluk, %90.1 oranında idi (2).

Bu çalışmada, 16G (gauge) Tru-cut ile yaptığımız karaciğer yarı-otomatik kesici iğne biyopsilerindeki sonuçlarımızı sunuyoruz.

Bu çalışmadaki amacımız; kliniğimizde US kılavuzluğunda yarı-otomatik kesici iğne ile yapılan karaciğer biyopsilerinde, lezyon tipi, primer malignite varlığı, lezyon yapı ve boyutu gibi başarıyı değiştirebilecek etkenleri gözden geçirmek, ayrıca başarı ile komplikasyon oranını değerlendirerek iğne seçimini tartışmak ve önceki İİAB serilerimizle karşılaştırmaktır.

*Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

Yazışma Adresi: Dr. Bilgin Kadri Arıbaş

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

Fax: 903123454979

E-mail: bilginaribas@hotmail.com

Gereç ve Yöntem

2005–2006 yıllarındaki dönemde, uygun olan lezyonlarda kesici iğne seçiminde tercihimiz 16G Tru-cut yönündeydi. Kliniğimizde belirtilen dönem içerisinde 16G yarı-otomatik iğne ile US kılavuzluğunda karaciğer biyopsisi yapılan ve histopatolojik tanısına ulaşılabilen ve takip edilen 160 hasta kayıtlarımıza dayanan bu retrospektif çalışmaya dahil edildi.

Hastalar 24–78 yaş arasında (ortalama yaş 56.0) olup 81'i kadın, 79'u erkek idi. 160 hastanın 56'sında parankim biyopsisi yapıldı (%35). Parankim biyopsisi yapılan hastaların 43'ünde hepatit B, 13'ünde hepatit C pozitifliği. Geriye kalan 104 (%65) hastadaki biyopsi yapılan lezyonlardan 93'ü solid, 10'u semisolid, biri de kistik idi. Kistik lezyonun düzensiz ve kalın duvarından biyopsi yapıldı; patoloji sonucu malign tümör şeklinde geldi. Diğer kistik lezyonlarda İİAB yapıldığı için, bu lezyonlar seri dışında tutuldu. Semisolid lezyonlarda, daha solid kısımdan biyopsi alındı. Olgular, solid ve semisolid olarak 2 gruba ayrıldı. Kitle boyutları 2–6 cm arasında değişmekte olup ortalama kitle boyutu 3.3 ± 1.0 cm ölçüldü.

Hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri (US bulguları; lezyon yapısı ve boyutu) kaydedildi. US eko yapısına göre solid lezyonlu hastalar da, 3 gruba ayrıldı. Biyopsi yapılan 93 solid lezyonun 69'u hipoeoik, 10'u izoeoik, 14'üde hiperekoik idi.

Biyopsi öncesi kanama parametreleri (trombosit sayısı, protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanları) çalışıldı. Kanama diatezi varsa plazma veya trombosit süspansiyonlarıyla düzeltildikten sonra işlem yapıldı. Kanamayı etkileyecek antikoagülan ilaçlar en az 3 gün önceden kesildi. Hastalar işlem önceki gecedan itibaren aç kaldılar. Önceden yatan hastalar dışındaki biyopsiler, ayaktan gerçekleştirildi. Hastalardan biyopsi öncesi aydınlatılmış onam alındı. Biyopsiler, radyolog (B.K.A., G.D.) veya radyolog denetiminde radyoloji asistanı tarafından yapıldı.

Biyopsi sırasında, US probuna içi jel dolu steril eldiven giydirildi. Karaciğerin alt tarafındaki ve sol lobdaki lezyonlar için subkostal yaklaşım, orta ve üst tarafındaki lezyonlar için interkostal yaklaşım ile lezyonlara ulaşıldı. Parankim biyopsilerinde sol lobda komplikasyon riskinin daha çok olması nedeniyle, sağ lob tercih edildi. Lezyona ulaşılabilecek bölgede, %1 povidon-iyot ile 2 kez cilt temizliği ve %2 lidokain-HCl ile cilt altı lokal anestezi yapıldı. Bisturi ile cilde ufak bir insizyon yapıldı. İğne girişini takiben, US ile kontrol edilerek serbest el tekniğiyle lezyonun

Resim 1. Karaciğer sağ lob posteriordaki 4x5 cm boyutlarındaki hipoeoik kitle içerisinde 16 gauge Tru-cut iğne izlenmektedir. 16 gauge Tru-cut iğne lezyon içerisinde açılmış olup tetikleme konumundadır (oklar).

Resim 2. Hepatit C (+) erkek hastada 16 gauge Tru-cut ile parankim biyopsisi sırasında alınan US görüntüde karaciğer sağ lobda iğne trasesi ve ucu (iğne) izlenmektedir. Patoloji sonucu: kronik aktif hepatit.

yakın kenarına ulaşıldı. İğne ucu lezyonda veya parankim biyopsisi yapılırken karaciğer içinde izlenince, Tru-cut mandreni tetikleme noktasına kadar 2 cm ilerletildi (Resim 1-3). Hastaya nefesi tutturularak, iğne tetiklendi. İğne dışarı çekildikten sonra, çentikli kısımdaki kor materyal kağıt parçası üzerinde formol solüsyonuna kondu. Makroskopik olarak materyal boyutu ve bütünlüğü uygun ise işlem bitirildi, aksi takdirde işlem, 4 olguda olduğu gibi tekrarlandı. Aynı işlemde 2 kez biyopsi yapılan bu 4 olgudaki işlemler tek biyopsi sayıldı.

İlk biyopsi sonucu tanıya gidilemeyip daha

Resim 3. a- Karaciğer sol lobda çevresinde hipoekoik halosu (oklar) bulunan izoekoik karakterdeki lezyonun biyopsi öncesi US görüntüsü.

Resim 3. b- İğne ucu (ok) lezyonun içindeyken alınan US görüntüsü izlenmektedir. Patoloji sonucu: adenokarsinom metastazi.

sonra tekrarlanan 10 olgu, primer başarısız grup olarak kabul edildi. Tüm olguların 6 ay-1 yıllık kontrolü, klinik takip ve laboratuvar, radyolojik inceleme yöntemleri ile yapıldı. Bu sonuçlar patoloji sonuçlarıyla uyumluysa doğru pozitif (malign patoloji ve sonuç) veya doğru negatif (benign patoloji ve sonuç), değilse yanlış pozitif (malign patoloji-benign sonuç) veya yanlış negatif (benign patoloji-malign sonuç) olarak kabul edildi. Yetersiz materyal olarak değerlendirilip tekrar edilen olgular yanlış negatif kabul edildi. Bizim olgularımızda 9 olguda analjezikle geçen minör ağrı, 2 olguda birer

günlük geçici asit sızıntısı ve sıklıkla olgularımızda US'de izlenen subklinik hemoraji görüldü. Ciddi bir komplikasyon görülmedi.

SPSS programına retrospektif olarak hastaların yaşları, cinsiyetleri, biyopsinin parankimden mi yoksa kitsinin bulunup bulunmadığı, lezyonun solid-semisolid mi olduğu, solid ise hipoekoik-izoekoik-hiperekoik mi olduğu, lezyonun boyutları, patoloji sonuçları ile tanısal biyopsi elde etmek için girişimin kaç kere yapıldığı, ilk biyopsisi tanısal gelmeyip ikinci biyopsi yapılan tüm hastalar kaydedildi. Sonuçlar non-parametrik Kruskal-Wallis varyans analizi ve Ki-kare analizi ile karşılaştırıldı. Bu testlerde, p değeri <0.05 ise anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Tablo 1'de, parankim biyopsisi yapılan hepatitli hastaların sonuçları görülmektedir. Kronik parankim hastalığı, hepatit B'li hastaların %37.2'sinde, hepatit C'de ise %38.5 oranında izlendi. Hepatoselüler karsinom hepatit B'de %4.7 iken, hepatit C'de %15.4 oranındaydı.

Tablo 2, biyopsi sonuçları ile US'deki lezyon özelliklerini göstermektedir. Grafik 1'de olguların patolojik bulguları izlenmektedir. Tablo 3'e göre, 52 hastanın primer bir malignitesi pozitif olup 17'sinde benign lezyon, 35'inde metastaz saptandı. Grafik 2'de, primer malignitesi mevcut olgular görülmektedir. Tablo 4 benign ve Tablo 5 malign patolojik bulguların dağılımını göstermektedir. Patoloji sonuçları ile sonuçlar arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmamıştır.

150 hastada sonuç ilk biyopside tanısal geldi. 150 hastanın 4'ünde ilk biyopside 2 kere işlem yapıldı. Girişimsel işlem sayısı en fazla iki idi (ortalama:1.02). Primer başarısız olan yanlış negatif kabul edilen 10 hastada, ikinci biyopsi sonuçları tanısal idi. Primer başarılı gruptaki lezyon boyutları ortalama 3.2 ± 1.0 cm (median 3 cm) iken, diğer grupta 3.8 ± 1.0 cm (median 4.0 cm) idi. Primer başarılı grupta olguların %52'si erkek, %48'i kadın iken, diğer grupta 2 olgu (%20) erkek, 8 olgu (%80) kadın idi.

Tekrar biyopsi alınan 10 hastadan biri parankim biyopsisi idi. Primer başarılı ve başarısız gruplarda sırasıyla oranlar şöyleydi: Hipoekoik lezyon varlığı oranı %41 (62 olgu) ve %70 (7), izoekoik lezyon %5 (8 olgu) ve %20 (2), hiperekoik lezyon %9 (14 olgu) ve %0, solid lezyon %57 (85 olgu) ve %80 (8), semisolid lezyon %6 (9 olgu) ve %10 (1) bulundu. Tek kistik lezyon primer başarılı olup sayı nedeniyle, değerlendirme dışında bırakıldı.

Bağımsız prediktör olarak; yaş ($p=0.997$), cinsiyet ($p=0.056$), primer malinite varlığı ($p=0.711$), lezyonun malign-benign olması

Tablo 1. Parankim biyopsisi yapılan hepatitli hastaların sonuçları

Hepatit virus tipi	Hepatit B (77.2) ^a	Hepatit C (22.8) ^a
Kronik karaciğer parankim hastalığı	16	5
Kronik aktif hepatit	7	-
Siroz	9	4
Hepatoselüler karsinom	2	2
Steatoz	2	1
Normal	7	1
Toplam ^b	43	13

^a % olarak verildi. Diğer rakamlar hasta sayılarıdır.

^b 56 olguda parankim biyopsisi yapıldı.

Tablo 2. US'ye göre lezyonların biyopsi sonuçları ve lezyon özellikleri

	Hipoekoik	İzoekoik	Hiperekoik	Solid	Semisolid
Malign epitelyal tümör	18	1	-	19	-
Hepatoselüler karsinom	12	-	-	12	1
Malign mezankimal tümör	-	1	-	1	-
Adenokarsinom metastazı	22	-	-	22	2
Karsinom metastazı	11	-	-	11	3
Skuamoz karsinom metastazı	-	1	-	1	-
Malign Hemanjiom	5	-	1	6	2
Diğer benign	1	2	9	12	1
Toplam ^a	69	10	14	93	10

^a 103 lezyon dışında yer alan bir kistik lezyon ile birlikte 104 lezyon mevcuttur.

(p=0.515), lezyonun boyutu (p=0.119), hipoekoik (p=0.077), izoekoik (p=0.064), hiperekoik (p=0.313), solid (p=0.149) veya semisolid yapısı (p=0.614) değerlendirildi. Hipoekoik, izoekoik yapı ve cinsiyet sınıra yaklaşmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı bir farka yol açmamıştır. Sonuç olarak başarıda etkili bir prediktör saptanmamıştır

Yetersiz materyal olarak değerlendirilen 10 olgudan 6'sında malign, 4'ünde benign sonuçlar elde edildi. Doğru pozitif 74 malign olgu, doğru negatif 76 benign olgu, yanlış negatif (yetersiz materyal) 10 olgu iken, yanlış pozitif olgu mevcut değildi. Sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif değerler ve doğruluk sırasıyla, %88.1, %100, %100, %88.4 ve %93.8 olarak bulundu.

Grafik 1. Olguların patolojik sonuçları Soldan ilk malign: malign, 2. malign: malign epitelyal tümör, 3. malign: malign mezankimal tümör, s:skuamoz karsinom.

Tablo 3. Primeri bilinen hastaların patoloji sonuçları

	Adenokarsinom metastazı	Malign epitelyal	Malign	Squamöz karsinom	Malign melanom	Hemanjiom	Diğer benign	Toplam
Meme karsinomu	3	1	5	-	-	6	4	19
Kolon karsinomu	5	2	1	-	-	3	2	13
Pankreas karsinomu	1	1	5	-	-	-	-	7
Akciğer karsinomu	-	2	1	1	-	-	1	5
Safra kesesi karsinomu	1	1	1	-	-	-	-	3
Ampulla vateri tümörü	-	-	1	-	-	-	-	1
Lenfoma	-	-	1	-	-	-	-	1
Malign melanom	-	-	-	-	1	-	-	1
Endometrium karsinomu	-	-	-	-	-	1	-	1
Serviks karsinomu	-	-	1	-	-	-	-	1
Toplam	10	7	16	1	1	10	7	52

Grafik 2. Primer malinitelerin dağılımı s: serviks karsinomu.

Tartışma

Abdominal lezyonlarda İİAB için tanı doğruluğu, lokalizasyon, boyut ve yapıya bağlı olarak %66-97 arasında değişmektedir (2). Ayrıca, abdominal lezyonlarda İİAB'nin sensitivitesi % 75-95 ve spesifitesisi % 100 olarak bildirilmektedir (1-3,5-7). İnce iğneler (20-25 G) daha çok sitolojik amaçlı olduğundan malign lezyonlarda, kalın kesici iğneler (14-19 G) ise kor amaçlı olduğu için benign lezyonlar, diffüz parankim hastalıkları ve ince iğne ile sonuç alınamayan

olgularda kullanılır (2). Bunların yanı sıra, değerlendiren sitolog veya patolog da iğne

Tablo 4. Benign bulguların dağılımı

Kronik karaciğer parankim hastalığı	21
Kronik aktif hepatit	7
Siroz	13
Hemanjiom	13
Enfeksiyon	1
Kist	1
Diğer ^a	24
Toplam	80

^a 10'u nodüler, 14'ü parankimal biyopsi.

seçiminde etkili olmaktadır (1-25). Gerçekten materyalin sitolojik ya da histolojik alınmasında, klinik endikasyon dışındaki belirleyici etken, değerlendiren sitolog ya da patologun deneyimidir (2). Bu, serimizde de belirleyici olmuştur.

Değişik çalışmalarda US eşliğinde İİAB, yüzeysel ve orta derinlikteki lezyonlarda, zayıf hastalarda daha başarılı olup, derin lezyonlarda, obez hastada, kemik ve barsak içi lezyonlarda, sürrenal, retro-peritoneal bölgede bilgisayarlı

tomografi'nin (BT) daha başarılı olduğu bildirilmiştir (2,5-7,24,25). Karaciğer biyopsilerinde US; parankimin net olarak değerlendirilmesi, gerçek zamanlı görüntü vermesi, hastayı radyasyona maruz bırakmaması, intrahepatik ana vasküler yapılarla safra kesesini iyi görüntüleyebilmesi, ucuz, kolay ve taşınabilir olması nedeni ile ilk tercih edilen kılavuz yöntemdir. Biz de US ile görülen lezyonlarda US rehberliğini tercih ettik.

Tablo 5. Malign lezyonların dağılımı

Malign epitelyal tümör	19
Hepatoselüler karsinom	13
Malign mezankimal tümör	1
Adenokarsinom metastazı	24
Karsinom metastazı	14
Skuamöz karsinom metastazı	1
Malign	8
Toplam	80

Karaciğer, en sık biyopsi yapılan abdominal organdır (1-25). Karaciğerdeki fokal lezyonlar için biyopsinin tanı doğruluğu, %83-100 arasındadır (6). Tru-cut kesici iğne ile karaciğerde yaptığımız biyopsilerde başarıyı etkileyen anlamlı bir parametre bulamadık. Bunun nedeni, biyopsi işlemi kor bütünlüğü ve boyutu açısından yeterli materyal alıncaya kadar sürdürmemizdir. Bu durum, lezyonun biyopsiyi etkileyecek olumsuz özelliklerini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, bir olguda kistik lezyonun duvarındaki solid kısımdan, kesici iğne ile materyal aldık. Bu da US'nin lezyonun uygun yerinden biyopsi almayı sağlaması ile mümkün oldu. Semisolid lezyonlarda da, US ile daha solid kesimlerden materyal alındı. Bunun sonucu olarak lezyon yapısı ve diğer özellikleri, başarıda etkili olmamıştır.

Buscarini ve ark. 2091 olguluk US eşliğinde karaciğer biyopsisinde, kor için %95.1 doğruluk oranı bildirmişlerdir (11). Kesici iğne serimizdeki doğruluk oranı %93.8 olup literatürle uyumludur (1-25). Daha önceki İİAB serimizin (2) karaciğerdeki %90.1'lik doğruluk oranına göre daha yüksek bir başarı elde edilmiştir. Üstelik, kesici iğnelerle daha detaylı tanısal bilgi elde edilirken komplikasyon oranı da artmamıştır.

Gerçekten, kesici iğne biyopsilerinin İİAB'ye göre komplikasyon oranını arttırmadan, daha çok tanısal doku sağladıkları bildirilmiştir (9).

Kesici iğnelerin üstünlüğü, benign ve iyi diferansiye malign lezyonların tanısının konması ve malign lezyonların tipinin belirlenmesidir (10). Biz de bu nedenlerle karaciğer biyopsilerinde, kesici iğneleri kullandık. Hepatoselüler karsinomda kesici iğnelerin, karaciğer metastazında İİAB'nin daha sık kullanılması önerilmekte idi(11). Son zamanlarda ise İİAB de önerilmektedir (12). Biz her iki yöntemle biyopsi almaktayız. Fokal karaciğer lezyonlarında İİAB'nin, diffüz karaciğer hastalıklarında kalın kesici iğnelerin daha sık kullanılması önerilmektedir (14). Biz de, bu endikasyonlara uymaktayız. Sirozda ise, kesici iğneler daha iyi materyal elde edilmesini sağlamaktadır (13,15). Buna uygun olarak, kesici iğneleri kullanarak sirozda tanıya ulaştık.

Kullandığımız iğneler 16G çaplı olup son zamanlarda daha ince olan 18G Tru-cut iğneleri veya 18G tam-otomatik kesici iğneleri de doğrudan veya koaksiyal olarak aynı başarıyla kullanıyoruz. Tru-cut iğnelerin yarı-silindirik materyal alma dezavantajı, tam-otomatik iğnelerin tam-silindirik materyal elde edebilmesiyle ortadan kalkmıştır. Son zamanlarda Tru-cut yerine tam-otomatik kesici iğneleri daha çok kullanılmaktadır. Bu değişiklikleri patoloğlarla işbirliği halinde yapmaktayız.

Perkütan karaciğer biyopsilerinde kanama, hafif sürekli ağrı, hemobilya, biliyer kolik, pnömotoraks ve enfeksiyon karşımıza çıkabilecek komplikasyonlar olarak sayılabilir (18). Olgularımızda minör kanama, geçici asit sızıntısı ve analjezikle geçen ağrı dışında bir komplikasyon görmedik. Kesici kalın iğne, karaciğer hemanjiomlarında bile güvenilir bulunmuştur. Biyopsi alırken, lezyon çevresinde normal karaciğer dokusu olmasına dikkat edilmesi gerekir; bu kanama durumunda tampon etkisi ile kanamayı azaltır (18). Kapsül ile biyopsi alınan yer arasında normal karaciğer dokusu olmasına özen gösterdiğimiz için ciddi bir kanama ile karşılaşmadık. Böyle olsa da, literatürdeki kanama riskini arttıracıkan, kanama diatezi ve kalın iğne kullanımı uyarısına dikkat edilmesi gerekir (17). Bu nedenle de, şimdi daha ince 18G Tru-cut veya tam-otomatik iğneleri tercih ediyoruz. Temel kural, sonuca gidilebilecek en ince iğnenin seçilmesidir.

Sonuç

Yarı-otomatik 16G Tru-cut kesici iğne ile karaciğer biyopsileri yüksek başarıyla sonuca

gitmekte olup başarıda belirgin bir etken bulunamamıştır. Böyle olsa da, daha ince iğneler (18G Tru-cut veya 18G tam-otomatik kesici iğne) ile aynı başarıya ulaşılması gerektiğini düşünüyor ve artık bunu uyguluyoruz.

Percutaneous Liver Biopsies with Half-automatic 16 Gauge Tru-cut Needles

Abstract

Aim: Objective is to evaluate factors as lesion type, primary malignancy, lesion quality and size in liver biopsies performed with 16G half-automatic needles and to discuss needle choice.

Methods: Of 160 patients biopsied 81 were women and 79 men, the mean age being 56.0 years. Of the patients biopsied from their liver parenchyma, hepatitis B was positive in 43 and hepatitis C was positive in 13. Among the remaining 104 patients (65%), 93 had solid lesions, 10 had semisolid lesions, and one had a cystic lesion. Hepatic mass sizes varied between 2 cm and 6 cm, with a mean diameter of 3.0 ± 1.0 cm. No serious complication was seen.

Results: Secondary biopsy results were diagnostic in 10 patients with primary failure whose biopsies were accepted as false negative. Age ($p=0.997$), gender ($p=0.056$), primary malignancy ($p=0.711$), lesion type as malignant-benign ($p=0.515$), lesion size ($p=0.119$), hypoechoic ($p=0.077$), isoechoic ($p=0.064$), hyperechoic lesion structure ($p=0.313$), solid ($p=0.149$) or semisolid feature ($p=0.614$) were not effective on success as independent predictors. There were 74 true positive, 76 true negative, 10 false negative results (6 malignant and 4 benign), whereas there was no false positive result. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and accuracy rates were found as 88.1%, 100%, 100%, 88.4% and 93.8%, respectively.

Conclusion: Liver biopsies with 16G half-automatic needles were highly successful in diagnostic yield, and no effective factor was found on the success of the biopsies.

Key words: Tru-cut biopsy, liver biopsy, US-guided biopsy

Kaynaklar

1. Arıbal ME, Dingil G, Arıbaş B, Albayrak Y, Yücel K, İnce A. İntraabdominal lezyonların tanısında ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1992; 2:290-293.
2. Arıbaş BK, Dingil G, Koşar S, Kaygusuz H, Bozkurt A, Erdem M, et al. Ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin intra-abdominal lezyonlarda tanı değeri. Acta Oncologica Turcica 2005; 38:18-25.
3. Bernardino ME. Percutaneous biopsy. AJR 1984; 142: 41-45.
4. Cardella JF, Bakal CW, Bertino RE, Burke DR, Drooz A, Haskal Z, et al. Quality improvement guidelines for image-guided percutaneous biopsy in adults. J Vasc Interv Radiol 2003; 14:S227-S230.
5. Charboneau JW, Reading CC, Welch TJ. CT and sonographically guided needle biopsy: current techniques and new innovations. AJR 1990; 154:1-10.
6. Gazelle GS, Haaga JR. Guided percutaneous biopsy of intra-abdominal lesions. AJR 1989; 153:929-935.
7. Fagelman D, Chess Q. Nonaspiration fine-needle cytology of the liver: a new technique for obtaining diagnostic samples. AJR 1990; 155:1217-1219.
8. Middleton WD, Hiskes SK, Teefey SA, Boucher LD. Small (1.5 cm or less) liver metastases: US-guided biopsy. Radiology 1997; 205:729-732.
9. Plecha DM, Goodwin DW, Rowland DY, Varnes ME, Haaga JR. Liver biopsy: effects of biopsy needle caliber on bleeding and tissue recovery. Radiology 1997; 204:101-104.
10. Türkay C, Elagöz S, Yönm O, Yüksel I, Murat I. The diagnostic value of ultrasonography-guided fine needle aspiration biopsy from liver and pancreas. Turk J Gastroenterol 2002; 13:53-55.
11. Buscarini L, Fornari F, Bolondi L, Colombo P, Livraghi T, Magnolfi F, et al. Ultrasound guided fine needle biopsy of focal liver lesions techniques, diagnostic accuracy and complications, a retrospective study on 2091 biopsies. J Hepatol 1990; 11:344-348.
12. Soyuer I, Ekinci C, Kaya M, Bahar K. The value of fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of metastatic liver tumours. Turk J Gastroenterol 2002; 13:78-82.
13. Lüning M, Schröder K, Wolff H, Kranz D, Hoppe E. Percutaneous biopsy of the liver. Cardiovasc Intervent Radiol 1991; 14:40-42.
14. Röcken C, Meier H, Klauck S, Wolff S, Malfertheiner P, Roessner A. Large-needle biopsy versus thin-needle biopsy in diagnostic pathology of liver diseases. Liver 2001; 21:391-397.
15. Sherman KE, Goodman ZD, Sullivan ST, Faris-Young S. Liver biopsy in cirrhotic patients. Am J Gastroenterol 2007; 102:789-793.
16. Colakoğlu O, Taşkıran B, Yazıcı N, Buyraç Z, Unsal B. Safety of biopsy in liver hemangiomas. Turk J Gastroenterol 2005; 16: 220-223.
17. Gazelle GS, Haaga JR, Rowland DY. Effect of needle gauge, level of anticoagulation, and target organ on bleeding associated with aspiration biopsy. Radiology 1992; 183:509-513.

18. Smith EH. Complications of percutaneous abdominal fine-needle biopsy: a review. *Radiology* 1991; 178:253-258.
19. Rozenblit A, Wahl SI. Percutaneous needle biopsy and drainage In: Bakal CW, Silberzweig JE, Cynamon J, Sprayregen S, Editors. *Vascular and interventional radiology. Principles and practise*. Thieme; 2002:114-115.
20. Pelaez JC, Hill MC, Dach JL, Isikoff MB, Morse B. Abdominal aspiration biopsies. *JAMA* 1983; 250:2663-2666.
21. Bret PM, Fond A, Casola G, Bretagnolle M, Germain-Lacour MJ, Bret P, et al. Abdominal lesions: a perspective study of clinical efficacy of percutaneous fine-needle biopsy. *Radiology* 1986; 159:345-346.
22. Ferrucci JT Jr, Wittenberg J, Mueller PR, Simeone JF, Harbin WP, Kirkpatrick RH, et al. Diagnosis of abdominal malignancy by radiologic fine-needle aspiration biopsy. *AJR* 1980; 134:323-330.
23. Hall-Craggs MA, Less WR. Fine needle aspiration biopsy: Pancreatic and biliary tumors. *AJR* 1986; 147:399-403.
24. Butler JA, Smith C. Fine-needle aspiration biopsy in the diagnosis of recurrent and metastatic intraabdominal malignancies. *Am J Surg* 1989; 158:589-592.
25. Fornari F, Civardi G, Cavanna L, Rossi S, Buscarini E, Di Stasi M, et al. Ultrasonically guided fine-needle aspiration biopsy: a highly diagnostic procedure for hepatic tumors. *Am J Gastroenterol* 1990; 85:1009-1013.

Diz Osteoartriti Tedavisinde TENS ve Elektroakupunkturun Kısa Dönem Etkinliklerinin Karşılaştırılması

M. Kemal Tezelli *, Levent Ediz**, İbrahim Tekeoğlu**

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, osteoartritin neden olduğu diz ağrısını azaltmada elektroakupunktur ve TENS'in etkinliğini incelemektir.

Yöntem: Kırk-70 yaşları arasında, 51 kadın, 14 erkek toplam 65 primer diz osteoartriteli olgu çalışmaya alındı. İki ay sonunda takibi yapılamayan 3 kadın ve 2 erkek hasta çalışma dışı tutuldu. Hastalar rastgele elektroakupunktur, TENS ve kontrol grubu olarak ayrıldılar. Elektroakupunktur grubundaki hastalara ağrılı dizdeki 2 akupunktur noktasına 20 dakika düşük frekanslı (2 Hz) EA uygulandı. TENS grubunda ağrılı olan dizin lateral ve medialine 20 dakika, 200 µs genişliğinde, 2 Hz'lik düşük frekanslı TENS uygulandı. Hem TENS, hem de elektroakupunktur gruplarına elektriksel tedavi 4 hafta boyunca 8 seans uygulandı. Kontrol grubundaki hastalar, izometrik kuadriseps egzersizlerini, her iki diz kuadriseps kaslarını günde 3 kez 20'er defa 10 saniye süreyle izometrik olarak kasarak uyguladılar. Elektroakupunktur, TENS ve kontrol gruplarının her üçüne de günde üç kez parasetamol (3000 mg/gün) verildi. Tüm hastalar tedaviden önce, tedaviden sonra ve 4 haftalık takip periodu sonunda değerlendirildi. Değerlendirme parametreleri olarak Western Ontario and McMaster University skorları, Visual Analog Scale ve Eklem Hareket Açıklığı kullanılmıştır.

Bulgular: TENS ve Akupunktur gruplarında, Western Ontario and McMaster University skorları, Visual Analog Scale skorlarında, tedavi öncesine göre anlamlı bir iyileşme saptanırken; egzersiz grubunda sadece Visual Analog Scale skorlarında anlamlı bir iyileşme saptandı. Hiçbir grupta eklem hareket açıklığında anlamlı bir artış saptanmamıştır. Bir aylık takiplerde elektroakupunktur grubunda devam eden iyileşmenin TENS grubuna göre anlamlı olduğu görülmüştür.

Sonuç: Elektroakupunktur osteoartrit tedavisinde yararlıdır. Tedaviden 1 ay sonraki kontrollerde elektroakupunkturun yararlı etkisinin TENS'e göre anlamlı olarak devam ettiği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Elektroakupunktur, TENS, Diz osteoartriti.

Diz osteoartriti eklem ağrısı, sertliği ve hareket kısıtlılığı ile birlikte eklem kıkırdaklarında harabiyet ve yeni kemik yapımı ile seyrederek (1). En sık görülen romatolojik hastalıklardan fiziksel özüllülüğün en önemli nedenlerinden birini oluşturur (2).

EA ve TENS'in ağrı modülasyonundaki mekanizmalarının benzer olduğu kabul görmüştür. EA iğnelerle elektrostimülasyonun yapıldığı invaziv bir tekniktir, bunun yanında TENS yüzeysel elektrodu ile uygulanan non-invaziv bir yöntemdir. Her seansın en az 20 dk.

yapılması önemlidir. TENS başlangıçta elektroakupunktur kadar etkilidir. Düşük frekanslı EA ve düşük frekanslı TENS ile yapılan ağrı modülasyonunda santral sinir sistemi (SSS)'inde endorfin salınımının arttığı bildirilmiştir (3). Elektroakupunktur uygulaması gibi TENS ile hipofizin ön lobundan betaendorfin (BE) ile adrenokortikotropik hormonun (ACTH) salgılanmasında artış ve plazma düzeylerinde yükselme gözlenmiştir (4).

Analjezik etkinin başlamasının ya da bitmesinin aşamalı olduğuna ve analjezik etkinin elektrostimülasyonun 20. dk'da pik yaptığına inanılmaktadır (5). Mekanizmanın tam olarak bilinmemesine rağmen, akupunkturun organizmanın hemaostatik yanıtını güçlendiren (6), genel bir iyilik hali oluşturan, uzamış analjezik etki oluşturan otonomik yanıtı neden olduğuna inanılmaktadır. Elektroakupunktur uygulamasının analjezik etkisinin BE'in hipofizden salgılanmasının artırılması ile plazmada ve merkezi sinir sisteminde

*SB Yoncalı Hidroterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya.

**YYU Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Van.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Levent Ediz, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, YYU Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Van.

Telefon: 05079951732

E-mail: leventediz@gmail.com

konsantrasyonunun yükselmesine bağlı olabileceği belirtilmiştir (7, 8, 9).

Tek kör, randomize kontrollü bir çalışmada (6); elektroakupunktur ve TENS tedavileri osteoartritik diz ağrısını azaltmada anlamlı olarak etkili bulunmuş fakat tedaviden 2 hafta sonraki değerlendirmede bu etkinin sadece elektroakupunktur grubunda anlamlı olarak devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, osteoartritin (OA) neden olduğu diz ağrısını azaltmada elektro-akupunktur (EA) ve “transcutaneous electrical nerve stimulation” (TENS)’in etkinliğini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Haziran 2004-Şubat 2005 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran ve/veya kliniğine yatırılan 40-75 yaşları arasında 65 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya katılanlara çalışma hakkında bilgi verildi ve gönüllü katılım formu imzalatıldı. YYÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu çalışma protokolünü kabul etti. Tüm hastalara yazılı bir bilgilendirme formu verildi.

Çalışmamız tek kör, randomize, kontrollü çalışma olarak yapıldı. Olgular rastgele gruplara ayrıldı; TENS, elektroakupunktur (EA) ve kontrol grubu olmak üzere 20’şer kişiden oluşan 3 grup randomize olarak oluşturuldu. Grupları randomize eden ve tedaviyi yapan bir kişiydi, sonuçları değerlendiren ise çalışma gruplarına kör farklı bir kişiydi.

Tüm olguların laboratuvar ve demografik ve diz fizik muayene bulguları kaydedildi. Tüm hastaların eklem hareket açıklıkları standart goniometre kullanılarak aktif-pasif olarak ölçüldü. Sabah sertliğinin süresi, travma öyküsü, ağrının şiddeti sorgulandı. Ağrının şiddeti 10 cm lik Visual Analog Scale (VAS) kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca bütün olgulara The Western Ontario and Mc Master University Osteoarthritis Index (WOMAC)’inin sorularını içeren bir form doldurularak hastaların takipleri yapıldı. Hastalara Diz OA tanısı ACR-1986 klinik kriterlerine göre konuldu.

Hastaların çalışmadan dışlanma kriterleri: 1- Romatoid artrit (RA) veya diğer /sistemik, otoimmün ve romatizmal hastalıkları olanlar; tanısı konmuş renal/hepatik hastalıkları olanlar, sekonder gonartrozu olan hastalar. 2- Aktif tüberküloz veya aktif hepatit veya aktif brusella enfeksiyonları olanlar. 3- Ciddi nörolojik hastalık ya da psikiyatrik hastalığı olanlar 4- Geçmiş 3 ay içerisinde dizine steroid enjeksiyonu yapılanlar. 5- İltihap cihazı ya da pacemaker kullananlar. 6-

Geçmiş 3 ay içerisinde TENS, akupunktur yada diğer fizik tedavi ajanları ile dizine tedavi alanlar. 7- Çalışmanın içeriğini tam anlayamama ve katılım için rızasının olmaması.

Ağrının şiddeti 10 cm lik VAS kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca bütün olgulara WOMAC indeksinin sorularını içeren bir form dolduruldu. Bu indeks diz ve kalça osteoartritin derecesini değerlendirmek için üç ayrı bölüm şeklinde geliştirilmiştir. Bunlar WOMAC ağrı indeksi, WOMAC sabah ve gün içindeki eklem sertliği indeksi, WOMAC fonksiyonel indeksidir.

Çalışmaya alınan tüm hastalarda AP ve lateral diz radyografileri çekildi. Osteofit, eklem aralığında daralma, subkondral skleroz, kistik oluşumlar ve deformateler açısından değerlendirildi. Grafilerde Kellgren-Lawrence radyolojik diz OA evreleme skalası kullanılarak radyolojik evreleme yapıldı.

EA, TENS ve kontrol gruplarının her üçüne de günde üç kez (3000 mg/gün) parasetamol tedavi süresince verildi. Çalışmamız esnasında her iki dizinden yakınması olan hastaların daha ağırlı dizleri tedavi edildi.

Seçilen akupunktur noktaları St-35 ve Liv-8’di. St-35 diz hafifçe büküldüğünde patellanın alt sınırının yanındaki çöküntünün içinde, patellar ligamentin lateralindedir. İğne bu noktaya, iğnenin ucu mediale yönecek şekilde 2-3 cm derinliğe oblik olarak batırıldı. Liv-8, Musculus Semitendinosus ve Musculus Semimembraneus uçları arasında, popliteal çizginin medial ucunda yer alır. İğne ile bu noktaya dik olarak 2-3 cm girildi. EA cihazına bağlanan iğnelerde 2 Hz’lik kararlı elektrik akımı oluşmadan önce De Qi hissi (iğnenin neden olduğu ağırlık, uyuşukluk, acı hissi, ya da parestezi) görüldü. Akım şiddeti yavaşça, tolere edilebilen, çarpma hissi oluşuncaya kadar artırıldı. Tedavi 20 dakika sonunda bitirildi.

TENS tedavisinde EA’dan farklı olarak diz çevresine iğne yerine yüzeysel elektrotlar (ebad: 50x35 mm) dizin lateral ve medialine uygulandı. Düşük frekanslı kararlı 2 hz’lik TENS modu ve 200 µsn genişliğindeki pulse Clitens markalı TENS aletimizle uygulandı. Yoğunluk hastaların tolere edebileceği şiddete kadar artırıldı. Tedavi 20 dakika uygulandı. Kontrol grubundaki hastalara izometrik kuadriseps egzersizleri tarif edildi. Hastalar izometrik kuadriseps egzersizlerini, her iki diz kuadriseps kaslarını günde 3 kez 20’şer defa 10 saniye süreyle izometrik olarak kasarak uyguladılar.

Her hasta 3 kez değerlendirildi. Tedavi öncesi (T1); sekiz seans tedavi sonrası (T2); ve son tedaviden 4 hafta sonra (T3). Takip parametreleri olarak WOMAC, VAS skorları ve

pasif-aktif eklem hareket açıklıkları (EHA) kaydedildi.

İstatistiksel hesaplamalar Microsoft Windows SPSS 10.0 (statistical package of social sciences) paket programında yapıldı. Grupları karşılaştırmada varyans Analiz Tekniği kullanıldı. Farklı grupları belirlemede Duncan Çoklu Karşılaştırma Testinden yararlanıldı. Grup içinde, tedavi öncesi, tedavi sonrası ve takip sonrası karşılaştırmalar için Eşleştirilmiş t-Testi kullanıldı. 1. tip hata olasılığı $\alpha=0,05$ alındı.

Bulgular

Haziran 2004-Şubat 2005 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğine başvuran ve/veya kliniğine yatırılan 40-75 yaşları arasında, 1986 (ACR) diz osteoartriti (OA) kriterlerini karşılayan primer diz OA olan 51 kadın, 14 erkek hasta toplam 65 olgu çalışmaya alındı. İkinci ay sonunda takibi yapılamayan 3 kadın, 2 erkek hasta çalışma dışı tutuldu. Tüm hastalarda RF negatif, HBs antijeni negatif, serum ürik asit < 6 mg/dl, total beyaz küre (WBC) 4000-10000 /mm³ aralığında, serum kreatinin < 1.3 mg/dl ve ALT ve AST < 45 ünite/litre idi. Tablo 1'de çalışmayı tamamlayan 48 kadın ve 12 erkek hastanın (toplam 60) demografik özellikleri gösterilmiştir.

Tablo 1. Çalışmaya alınan hastaların demografik özellikleri

	Akupunktur Grubu	TENS Grubu	Egzersiz Grubu
Yaş	57,5	57,3	56,1
Cinsiyet (E/K)	3/17	3/17	6/17
Vücut kitle indeksi (VKİ)	29,9 kg/m ²	28,9 kg/m ²	28,5 kg/m ²
OA süresi (Yıl)	2,5	2,8	3,1

Kellgren-Lawrence evrelemesine göre grupların radyolojik evrelere dağılımı tablo 2 de gösterilmiştir.

Çalışmaya alınan hastaların %80'i (n=48) kadınlardan oluşuyordu. Gruplar arasında boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ) ve yaş açısından anlamlı farklılık yoktu.

Tüm gruplarda WOMAC ve VAS skorlarına göre tedavi sonrası anlamlı bir iyileşme saptandı.

Akupunktur grubundaki WOMAC ve VAS skorlarına göre tedavi sonrası iyileşme, egzersiz grubuna göre anlamlı olarak daha fazla olmasına rağmen TENS grubuna göre fark anlamlı değildi. Bir aylık takip sonrası TENS ve akupunktur gruplarında WOMAC ve VAS skorlarına göre tedavi öncesine göre anlamlı bir iyileşme saptanırken; egzersiz grubunda sadece VAS skorlarında anlamlı bir iyileşme saptandı. Akupunktur grubundaki 1 aylık takip sonrası iyileşme, diğer gruplarla karşılaştırıldığında hem WOMAC hem de VAS skorlarına göre anlamlı olarak üstün bulundu ($p<0,05$). Tüm gruplarda aktif ve pasif eklem hareket açıklığının tedavi sonrası ve takip sonrası

değerlerinde, tedavi öncesine göre anlamlı bir değişim saptanmadı.

Tablo 3 ve 4 te akupunktur, TENS ve egzersiz gruplarının VAS skorları ve WOMAC indekslerindeki değişim gösterilmiştir.

Akupunktur, TENS ve Parasetamol tedavileri çok iyi tolere edildi. 5 hasta çalışmaya düzenli gelmediklerinden dolayı çalışma dışı bırakıldı. Parasetamol'e bağlı en sık gözlenen şikayet hafif derecede dispepsi oldu (60 hastanın 5'inde). Hiçbir hasta ilaç yan etkilerinden dolayı tedaviyi kesmedi. Akupunktur ve TENS tedavisi yapılan hastalarda herhangi bir yan etki gözlenmedi.

Tartışma

Bu çalışmada 3000 mg/gün parasetamolün ek tedavi olarak verildiği diz OA hastalarından oluşturulan tüm elektro akupunktur (EA), TENS ve kontrol gruplarında 1 aylık tedavi sonrası anlamlı bir iyileşme saptanmıştır. 1 aylık takip sonrası WOMAC skorlarına göre hem TENS, hem de akupunktur grubunda bu iyileşmenin devam ettiği belirlenmiş; akupunktur grubundaki devam eden iyilik halinin TENS grubuna göre anlamlı olarak farklı olduğu bulunmuştur ($p<0,05$).

Tablo 2. Kellgren-Lawrence evrelemesine göre hastaların dağılımı

	Akupunktur (n=20)	Grubu	Tens Grubu (n=20)	Egzersiz Grubu (n=20)
Grade 1	n=0		n=0	n=0
Grade 2	n=9		n=11	n=11
Grade 3	n=7		n=7	n=9
Grade 4	n=4		n=2	n=0

Tablo 3. VAS skorlarındaki değişimin gruplara göre dağılımı

	Akupunktur Grubu	TENS Grubu	Egzersiz Grubu
(VAS-H*1)-(VAS-H2) Farkı	2,10±0,28 (p<0,05)	1,45±0,33 (p<0,05)	0,75±0,26 (p<0,05)
(VAS-H1)-(VAS-H3) Farkı	2,55±0,54 (p<0,05)	1,50±0,33 (p<0,05)	0,40±0,18 (p<0,05)
(VAS-D**1)-(VAS-D2) Farkı	1,95±0,34 (p<0,05)	1,25±0,32 (p<0,05)	0,70±0,16 (p<0,05)
(VAS-D1)-(VAS-D3) Farkı	2,40±0,54 (p<0,05)	1,20±0,29 (p<0,05)	0,35±0,13 (p<0,05)

1 Tedavi öncesi, 2 Tedavi sonrası, 3 Takip sonrası, * Hastaya göre, ** Doktora göre

Tablo 4. WOMAC indekslerindeki değişimin gruplara göre dağılımı

	Akupunktur Grubu	TENS Grubu	Egzersiz Grubu
(WOM-1)-(WOM-2) Farkı	18,35±2,88 (p<0,05)	11,80±3,15 (p<0,05)	6,35±1,52 (p<0,05)
(WOM-1)-(WOM-3) Farkı	22,95±4,79 (p<0,05)	9,25±2,36 (p<0,05)	2,70±1,40

WOM 1 Tedavi öncesi, WOM 2 Tedavi sonrası, WOM 3 Takip sonrası

Bu çalışmanın en temel bulgusu olarak hem TENS, hem de elektroakupunktur grubunda 8 seanslık tedavi sonrası diz ağrısında anlamlı bir azalma görülmüştür (p<0,05). Çalışmamızda 2 Hz'lik akım şiddeti hem elektroakupunkturda hem de TENS'de uygulanmıştır. Çalışmamızın sonuçları arzulanan analjezik etkiye 20 dakikalık elektrostimülasyon sonrası ulaşıldığını

doğrulamıştır (6). Benzer sonuçlara tenisçi dirseğinde (10) ve kronik bel ağrısında (11) ulaşılmıştır. Tedavi sonrasındaki 4 haftalık takiplerimizde elektroakupunktur ve TENS gruplarında uzamış analjezik etkinin devam ettiği görülmüştür. Çalışmalarda, TENS ve akupunktur ile elde edilen analjezik etkideki en önemli farkın, ağrı azalmasıdaki süre olduğunu bildirmiştir.

Akupunkturun tedavi sonrası haftalarca süren uzamış analjezik etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (6). Çalışmamızda 1 aylık takip sonrası WOMAC skoruna göre akupunktur grubundaki iyileşme TENS grubuna göre anlamlı olarak daha üstün bulunmuştur ($p<0,05$).

Özellikle elektroakupunktur'un neden olduğu analjezik etki ile beyin dokusundaki BE konsantrasyonunun ilişkili olduğu ve elektroakupunktur uygulamasının analjezik etki yönünden akupunktur uygulamasından daha etkili olduğu gözlenmiştir (12). Elektroakupunkturun analjezik etkisinin daha uzun sürmesi, iğneleme ile oluşturulan mikrotravmaların iyileşme süreci boyunca akupunktur noktalarında uyarı meydana getirmesi ve endorfin salınımını bir süre daha devam ettirmesiyle açıklanabilir (13).

Tillu ve ark. (14) protez için bekleyen 44 diz OA'li hasta üzerinde randomize olarak yapılan bir çalışmada tek dize ve her iki dize uygulanan akupunktur arasında; her iki tedaviyi de etkin bulmuşlar fakat gruplar arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna varmışlardır. Bizim çalışmamızda da tek dize uygulanan akupunktur tedavisi sonrası ve takip sonrası anlamlı bir iyileşme saptanmıştır.

Kas iskelet sistemi hastalıklarında akupunkturla değişik sonuçlar alınmıştır. Spoerel ve ark. (15), Chen ve Hwang (16), Junila (17), Kiser ve ark. (18) akupunkturun kronik ağrıda etkili bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varırken; Mendelson ve ark. (19), Petrie ve Hazleman'ın (20) sonuçları akupunkturun güçlü bir plasebo etkiden ibaret olduğu şeklindedir. Takeda ve Wessel (21) diz osteoartrozlu hastalara akupunktur ve plasebo akupunktur uygulamalarında ağrı, tutukluk ve fiziksel aktivite yönünden aralarında anlamlı bir fark bulmamışlardır. Bizim bu çalışmamızda ise; akupunktur grubunda tedavi sonrası ve takip sonrası iyileşme, VAS ve WOMAC skorlarına göre, egzersiz grubundan anlamlı olarak daha etkin bulunmuştur. Bu sonuç akupunkturun etkisinin plasebo etkisi olmadığını desteklemektedir. Yurtkuran ve ark. (22), yaptıkları plasebo kontrollü başka bir çalışmada, TENS ve elektroakupunktur osteoartritlik diz ağrısında ve fonksiyonel durumda plaseboya göre üstün bulunmuştur.

Diz osteoartritte fizik tedavi ajanlarının birbiriyle karşılaştırıldığı çalışmalarda (23) fizik tedavi ajanlarının birbirlerine belirgin üstünlükleri olmasa da ağrıya ve fonksiyonel bozukluklara etkili oldukları sonucuna varılmıştır. Bu çalışmalara göre, fizik tedavi

protokolleriyle optimal analjezik etki yaklaşık 8-10'uncu seanslarda ortaya çıkmakta ve tedavi bitiminden sonra 1 ay kadar sürmektedir. Biz de çalışmamızda 8 seanslık tedavi sonrası hem akupunktur, hem de TENS grubunda anlamlı bir iyileşme olduğunu ve bu iyileşmenin bir ay anlamlı olarak devam ettiğini saptadık.

Junila (24) büyük eklemlerin osteoartritine bağlı ağrıda; miyofasiyal ağrıda elde edilen kadar olmasa da, belirgin analjezi sağlandığı ve ağrı kesici ilaç tüketiminde azalma olduğunu bildirmiştir. Güzeldemir ve ark. (25) 35 osteoartritli olgunun 33'ünde akupunktur ile ağrıların tamamen giderildiğini ve çoğunda ağrıdaki azalmanın 6 aydan fazla sürdüğünü kaydetmiştir.

Nusreti ve ark. (26) 44 olgulu diz osteoartrit serisinde elektroakupunktur uyguladıkları grup ile TENS uyguladıkları grup arasında analjezik etki ve hareket açıklığındaki iyileşme yönünden anlamlı bir farklılık saptamadılar. Aynı şekilde, Tekeoğlu ve ark. (27) 62 diz osteoartrozlu hastada akupunktur ve TENS'in kısa dönemde aynı derecede, uzun dönemde ise akupunkturun fonksiyonel kapasite üzerine daha etkili olduğunu göstermişlerdir.

Sekiz veri tabanı ve 62 konferans "abstractının" değerlendirildiği bir derlemede ağrı ve fonksiyonu iyileştirmede akupunkturun diğer tedavilere göre etkin olduğuna dair sınırlı kanıt olduğu fakat ağrıdaki gelişmede gerçek akupunkturun plasebo akupunkturuna göre üstün olduğuna ilişkin güçlü kanıtların olduğu sonucuna varılmış (28). Bu derlemede değerlendirilen çalışmaların 4'ünde orta dönem takipleri yapılmış ve 1 aylık takiplerde akupunkturun yararının devam ettiği sonucuna varılmış. Bu çalışmaların hiçbirinde uzun dönem (3 ayın üzerinde) takip yapılmamış (28).

Tukmachi ve ark. (29) tarafından yapılan randomize, kontrollü bir çalışmada; tek başına uygulanan manuel ve elektroakupunkturun osteoartritlik diz semptomlarını iyileştirmede anlamlı olarak etkin olduğunu göstermişler, tek başına uygulanan akupunkturun etkinliği ile medikal tedaviye ek olarak verilen akupunkturun etkinlikleri arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır ve akupunktur tek başına ya da medikal tedavi ile birlikte uygulanmasını, etkinliği 1 ay azalmadan süren tedavi olarak önermişlerdir. Bizim çalışmamızın sonuçları yukarıda bahsettiğimiz daha önceki çalışmaların sonuçlarını teyit etmektedir. Bizim çalışmamızda hem akupunktur ve hem de TENS gruplarında tedavi sonrası anlamlı bir iyileşme saptanırken, bu iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bir aylık takip sonrası ise iyileşmenin her iki grupta

anlamli olarak devam ettigi belirlenmis fakat bu devam eden iyilesmenin akupunktur grubunda anlamli olarak daha fazla olduđu gosterilmistir.

Kronik rahatsızlıklarda objektif ölçümlerde kısa bir periyotta bir deęişim beklenmemeli ve temel semptom olarak ağrı üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

Osteoartritin geç dönemlerinde ağrı deęişkenlik gösterir fakat kemik deformitesi ve yumuşak doku şişlięi aşikar hale gelebilir. Böylelikle ağrı ile karşılaştırıldığında eklem hareket açıklığı (EHA)'ndaki deęişim kolay elde edilmez (6). Bizim çalışmamızda da EHA'da hiçbir grupta anlamli bir deęişim saptanmamıştır. Bunun nedeni çalışmamıza katılan hastaların çoęunda tedavi öncesinde EHA'nda bir kısıtlılıęın olmaması olarak gösterilebilir (6).

Bir çok çalışmada yan etkiler rapor edilmemiştir. Bizim çalışmamızda, ne TENS ne de akupunktur tedavisinde herhangi bir yan etki saptanmamıştır.

Günümüze kadar olan veriler göstermiştir ki; manuel ve elektroakupunktur diz osteoartritinin tedavisinde etkili bir tedavidir (6,23,24). Akupunktur diğer fizik tedavi yöntemlerinden üstünlüęü sağlanan analjezik etkinin tedavi sonrasında da devam etmesidir (6,23,24). Bizim yaptığımız bu çalışmada TENS ve EA gruplarında, sadece egzersiz verilen gruba göre analjezik etkinin tedaviden 1 ay sonra da anlamli olarak devam ettięi gözlenmiştir. EA grubunda bu uzamış analjezik etkinin, TENS grubuna göre anlamli olarak daha fazla olduđu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat günümüze kadar az sayıda çift kör randomize plasebo kontrollü çalışma yapılmıştır ve bu çalışmaların içerdiği vaka sayıları azdır. İleride daha çok vaka ile yapılacak çalışmalar ile bu konuya daha da açıklık gelecektir.

Comparison of the short term effects of TENS and Electroacupuncture on the treatment of knee osteoarthritis

Abstract

The aim of the study was to examine the effectiveness of electroacupuncture (EA) and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in alleviating osteoarthritic (OA)-induced knee pain.

Method: Between 40-70 years old, 51 female, 14 male total 65 cases with primary knee osteoarthritis included the study. 3 female and 2 male patients withdrew the study because of lost to follow up after a month treatment. No patient discontinued the study because of adverse effects. Subjects were randomly assigned to the EA, TENS, or control group. Subjects in the EA group received low-frequency EA (2 Hz) on two acupuncture groups

(St-35, Liv-8) of the painful knee for 20 minutes. Subjects in the TENS group received low-frequency TENS of 2 Hz and pulse width 200 µs on the lateral and medial side of the painful knee for 20 minutes. In both treatment groups, electrical treatment was carried out for a total of 8 sessions in 4 weeks. Day applied isometric quadriceps exercises to the control group, three times a day and every session by contracting both quadriceps muscles isometrically 20 times of 10 second period. EA, TENS and control groups have been all given acetaminophen (3000 mg/gün) three times a day during treatment. All subjects were evaluated before the first treatment, after the last treatment, and at 4 week follow-up periods. "Western Ontario and McMaster University" (WOMAC), "Visual Analog Scale" (VAS) and "Range of Motion" (ROM) were evaluated as clinical follow up parameters.

Results: In all the EA, TENS and control groups have been determined a significant recovery according to their WOMAC index and VAS scores. There was no significant increase in ROM. In one month follow up it was found that, this continuing recovery in EA group was significant when compared to TENS group.

Conclusion: EA is useful for OA treatment. By checking the patients after a month of the treatment; it was found that useful effect of EA was significantly going on.

Key words: Electroacupuncture, TENS, Knee osteoarthritis.

Kaynaklar

1. Frank A, Wollheim A. Osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol 2002; 14:571-572.
2. Brooks PM. Impact of osteoarthritis on individuals and society: how much disability? Social consequences and health economic implications. Curr Opin Rheumatol 2002; 14(5):573-577.
3. Leandri M, Parodi CI, Corrieri N, Rigardo S. Comparison of TENS treatments in hemiplegic shoulder pain. Scand J Rehabil Med 1990; 22(2):69-71.
4. Bjordal JM, Johnson MI, Ljunggreen AE. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) can reduce postoperative analgesic consumption. A meta-analysis with assessment of optimal treatment parameters for postoperative pain. Eur J Pain 2003; 7(2):181-188.
5. Anderson SA, Holmgren E. On acupuncture analgesia and the mechanism of pain. Am J Chin Med 1975; 3:311-334.
6. Ng MM, Leung MC, Poon DM. The effects of electro-acupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation on patients with painful osteoarthritic knees. J Altern Complement Med 2003; 9(5):641-649.

7. Takeshige C, Nakamura A, Asamoto S, Arai T. Positive feedback action of pituitary beta-endorphin on acupuncture analgesia afferent pathway. *Brain Res Bull* 1992; 29(1):37-44.
8. Jin HO, Zhou L, Lee KY, Chang TM, Chey WY. Inhibition of acid secretion by electrical acupuncture is mediated via beta-endorphin and somatostatin. *Am J Physiol* 1996; 271:524-530.
9. Fu H. What is the material base of acupuncture? The nerves!. *Med Hypotheses* 2000; 54(3):358-359.
10. Tsui P, Leung MCP. To compare the relative effectiveness between manual acupuncture and electro-acupuncture on patients with tennis elbow. *Acupunct Electrother Res Int J* 2002; 27:107-117.
11. Yeung CKN, Leung MCP, Chow DHK: The use of electro-acupuncture in conjunction with exercise for the treatment of chronic low back pain, *J Altern Complem Med* 2003; 9:479-490.
12. Wang JQ, Mao L, Han JS. Comparison of the antinociceptive effects induced by electroacupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation in the rat. *Int J Neurosci* 1992; 65(1-4):117-129.
13. Yeung CKN, Leung MCP, Chow DHK. The use of electro-acupuncture in conjunction with exercise for the treatment of chronic low back pain. *J Altern Complem Med* 2003; 9:479-490.
14. Tillu A, Roberts C, Tillu S. Unilateral versus bilateral acupuncture on knee function in advanced osteoarthritis of the knee:a prospective randomised trial. *Acupunct Med* 2001; 19(1):15-18.
15. Spoerel WE, Varkey M, Leung CY. Acupuncture in chronic pain. *Am J Chin Med* 1976; 4(3):267-279.
16. Chen GS, Hwang YC. Therapeutic effect of acupuncture for chronic pain. *Am J Chin Med* 1977; 5(1):45-61.
17. Junnila SY. Long-term treatment of chronic pain with acupuncture. *Acupunct Electrother Res* 1987; 12(2):125-138.
18. Kiser RS, Khatami MJ, Gatchel RJ, Huang XY, Bhatia K, Altshuler KZ. Acupuncture relief of chronic pain syndrome correlates with increased plasma met-enkephalin concentrations. *Lancet* 1983; 17; 2(8364):1394-1396.
19. Mendelson G, Selwood TS, Kranz H, Loh TS, Kidson MA, Scott DS. Acupuncture treatment of chronic back pain. A double-blind placebo-controlled trial. *Am J Med* 1983; 74(1):49-55.
20. Petrie JP, Hazleman BL. A controlled study of acupuncture in neck pain. *Br J Rheumatol* 1986; 25(3):271-275.
21. Takeda W, Wessel J. Acupuncture for the treatment of pain of osteoarthritic knees. *Arthritis Care Res* 1994; 7(3):118-122.
22. Yurtkuran M, Kocagil T. TENS, electroacupuncture and ice massage: comparison of treatment for osteoarthritis of the knee. *Am J Acupunct* 1999; 27(3-4): 133-140.
23. Oğuz H, Savaş F, Tekeoğlu İ, Uğurlu H. Diz osteoartrozunda elektroakupunktur ile fizik tedavinin analjezik etkisinin karşılaştırılması. *Genel tıp dergisi* 1998; 8(1):31-35.
24. Junnila SY. Long-term treatment of chronic pain with acupuncture. Part I. *Acupunct Electrother Res* 1987; 12(1):23-36.
25. Güzeldemir MA, Bayhan N. Dejeneratif eklem hastalığında akupunktur ile ağrı tedavisi. *Akupunktur Derg* 1990; 9:11-15.
26. Nusreti H, Güneri S, Çapacı K, Celepoğlu G, Akşit R. Gonartrozlu hastalarda akupunktur ve TENS tedavilerinin sonuçları. *Ege Fizik Tıp Rehabil Derg* 1996; 2:57-59.
27. Tekeoğlu İ, Adak B, Dediler R, Kara M. Gonartrozda akupunktur ve TENS etkinliği. *Romatol. Tıp Rehabil* 1996; 7:145-148.
28. Ezzo J, Hadhazy V, Birch S, Lao L, Kaplan G, Hochberg M, et al. Acupuncture for osteoarthritis of the knee. *Arthritis and rheumatism* 2001; 44(4):819-825.
29. Tukmachi E, Jubb R, Dempsey E, Jones P. The effect of acupuncture on the symptoms of knee osteoarthritis: an open randomised controlled study, *Acupunct Med* 2004; 22(2):100.

Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma

Adil Kılıç*, Adem Gül*, Halil İbrahim Yener**, Adnan Çınal*, Ahmet Demirok***

Özet

Amaç: Kliniğimizde üst temporal ya da üst nazal şeffaf korneal kesiyle fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lensi (GİL) implantasyonu cerrahisi uygulanan hastalarda cerrahinin yol açtığı korneal astigmatizmayı değerlendirmek.

Yöntem:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Ocak 2006- Ağustos 2007 yılları arasında üst temporal veya üst nazal şeffaf korneal kesiyle fakoemülsifikasyon ve GİL implantasyonu cerrahisi uygulanan 72 (33 kadın, 39 erkek) hastanın 75 gözü cerrahinin yol açtığı korneal astigmatizma açısından değerlendirildi. Cerrahi uygulanan gözlerden 52'si sağ, 23'ü sol göz idi. Tüm olgularda ön kamaraya 135°bir başka ifadeyle, sağ gözlerde üst temporalden, sol gözlerde üst nazalden, 3.2 mm metal bıçakla iki aşamalı şeffaf korneal kesi yoluyla girildi. Korneal kesi yerine ya hiç sütür konmadan, ya da bir adet tek 10-0 monoflaman naylon sütür konarak operasyon sona erdirildi. Postoperatif birinci hafta, birinci ve üçüncü aylarda keratometrik ölçümler yapıldı. Eğrilmez'in Vektör Analizi 2002 adlı programı kullanılarak cerrahinin yol açtığı astigmatizma miktarı ve eksenini tespit edildi.

Bulgular:Fakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında hiçbir hastada komplikasyon gerçekleşmedi. Fakoemülsifikasyon cerrahisi geçiren tüm gözlerin cerrahi öncesi ve sonrası silindirik değerler ve aksları arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde üst temporal ya da üst nazal şeffaf korneal kesi tercihi postoperatif astigmatizma miktarının düşük seviyede tutulmasında etkili bulunmuştur.

Sonuç:Üst temporal ve üst nazal kesi yapılan gözler ayrı ayrı değerlendirildiğinde, cerrahinin yol açtığı ortalama astigmatizma miktarının, üst temporal şeffaf korneal kesi yapılanlarda, üst nazal şeffaf korneal kesi yapılanlara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha az olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Fakoemülsifikasyon, cerrahinin yol açtığı astigmatizma, şeffaf korneal kesi

Modern katarakt cerrahisinde hedef postoperatif astigmatizmanın en az düzeyde tutulmasıdır. Katarakt cerrahisi sonucu gelişen astigmatizmanın miktarı, kesi yeri, şekil ve boyutu ile kapatılma tarzı ile yakından ilişkilidir.¹ Şeffaf korneal kesi, avantajları nedeniyle son dönemde katarakt cerrahisinde en çok rağbet

edilen kesi türüdür ve aynı zamanda birer astigmatik keratotomi işlemidir.

Katarakt cerrahisinde ön kamaraya giriş yeri olarak saat 12 hizası tercih edilir. Bu giriş yerinin korneaya astigmatik etkisi iyi bilinmektedir. Bununla birlikte çok çukur gözler, daha önce aynı kadranda cerrahi geçirmiş gözler, ya da gelecekte aynı kadranda cerrahi geçirmesi muhtemel gözlerde korneaya giriş için farklı bir kesi yeri seçilmesi gerekebilmektedir. Skleral tünel ve temporal kesi gibi yöntemler bu amaçla kullanılmıştır. Bizim bu çalışmayı gerçekleştirme amacımız ise üst temporal veya üst nazal şeffaf korneal kesi türlerini kullanarak yaptığımız fakoemülsifikasyon cerrahisinin oluşturduğu korneal cerrahi astigmatizmanın derecesini ve aksını irdelemektir.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda katarakt teşhisi

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van

**S.B. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van

***Prof. Dr. Reşat N. Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Adil Kılıç

Hafiziye M. Kazımbeş 5. S. No 24 Saraykent Sitesi A Blok Daire 4 65100 Van

Gsm: 0 530 412 91 29

Faks: 0 432 216 75 19

E-posta: kilicadil@gmail.com

alarak üst temporal ya da üst nazal şeffaf korneal kesi kullanılarak fakoemülsifikasyon ve göz içi lensi (GİL) implantasyonu yapılan toplam 72 hastanın 75 gözü çalışmaya alındı. Katarakt haricinde herhangi bir göz hastalığı olan hastalar çalışma dışında tutuldu. Tüm ameliyatlar üç cerrah tarafından yapıldı (AK, AÇ, AG). Hastaların preoperatif rutin göz muayeneleri ve keratometrik ölçümleri (KR 8800 otorefraktokeratometre, Topcon) yapıldı. Tüm olgular subtenon anestezi ile opere edildi. Tüm olgularda ön kamaraya 135° den 3.2 mm metal bıçakla iki aşamalı şeffaf korneal kesi yoluyla girildi. Limbal vasküler yapıların hemen önünden yapılan korneal kesi ile korneada boyu iki mm olan tünel oluşturuldu. Viskoelastik madde (Provisc, Alcon) desteği altında 5,5-6 mm çapında devamlı kürvilineer kapsüloreksis yapıldı. 45° den 19 G'lik MVR bıçağı ile yan girişi gerçekleştirildi. Hidrodiseksiyon ve gerek görüldüğünde hidrodelineasyon yapıldı. Koaksiyel fakoemülsifikasyon işlemi uygulandı. Sonrasında irrigasyon-aspirasyon probuyla korteks temizliği gerçekleştirildi. Ön kamaraya viskoelastik (Provisc, Alcon) verilerek 3,2 mm enindeki korneal kesiden enjektör kartuş sistemi ile katlanabilir akrilik GİL implantasyonu yapıldı. Ön kamaradaki viskoelastik madde alındı. Korneal kesi yerine stromal hidrasyon yapıldı. Endoftalmi profilaksisi amacıyla 0,1 ml (1 mg) sefuroksim ön kamaraya korneal kesi yerinden enjekte edildi. Yara yeri sızıntı kontrolü yapıldı ve korneaya duruma göre ya hiç sütür konmadan, ya da bir adet separe 10-0 monoflaman naylon sütür konarak operasyon sona erdirildi. Cerrahi sırasında hiçbir hastada komplikasyon gerçekleşmedi. Postoperatif ilk üç haftada antibiyotik damla ve steroid damla tedavisi verildi.

Postoperatif birinci hafta, birinci ve üçüncü aylarda keratometrik ölçümler yapıldı. Eğrilmez'in Vektör Analizi 2002 adlı programı kullanılarak cerrahinin yol açtığı astigmatizma miktar ve eksenli tespit edildi.² Sonuçlar eşli t testi ile değerlendirildi.

Bulgular

Otuz üç kadın, 39 erkek, toplam 72 hastanın fakoemülsifikasyon yöntemiyle katarakt ekstraksiyonu ve GİL implantasyonu uygulanan 75 gözü çalışmaya alındı. Cerrahi uygulanan 75 gözden 52'si sağ, 23'ü sol göz idi. Hastaların ortalama yaşı 62.76 ± 13.60 (aralık, 16-85) idi.

Fako yanığı oluşumunun postoperatif astigmatizmaya yol açtığı bilindiğinden bu komplikasyonla karşılaşılması için özenli

davranılmış ve vakalarımızda fako yanığı tespit edilmemiştir.

Hastaların preoperatif ortalama K1 değeri 43.86 ± 1.70 D, postoperatif üçüncü aydaki K1 değeri 43.88 ± 1.64 D idi. Hastaların preoperatif ortalama K1 değeri ile postoperatif 3. aydaki K1 değeri arasındaki fark -0.076 ± 1.11 D idi ve istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p=0.570$) (Şekil 1 ve 2).

Şekil 1. Fakoemülsifikasyon cerrahisi geçirmiş gözlerde preoperatif dönemde tespit edilen astigmatizma miktarları

Şekil 2. Fakoemülsifikasyon cerrahisi geçirmiş gözlerde postoperatif 3. ayda tespit edilen astigmatizma miktarları

Hastaların preoperatif K1 değerlerinin ortalama aksı 65.88 ± 5.8 derece, postoperatif üçüncü aydaki K1 değerlerinin ortalama aksı 67.92 ± 5.3 derece idi. Hastaların preoperatif K1 değerlerinin ortalama aksı ile postoperatif üçüncü aydaki K1 değerlerinin ortalama aksı arasındaki fark -3.94 ± 6.9 derece idi ve istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p=0.583$).

Hastaların preoperatif ortalama K2 değeri 43.17 ± 1.76 D, postoperatif üçüncü aydaki K2 değeri 43.09 ± 1.79 D idi. Hastaların preoperatif K2

değeri arasındaki fark 0.04 ± 1.23 D idi ve istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p=0.798$).

Hastaların preoperatif K2 değerlerinin ortalama aksı 98.53 ± 5.6 derece, postoperatif üçüncü aydaki K2 değerlerinin ortalama aksı 95.64 ± 5.7 derece idi. Hastaların preoperatif K2 değerlerinin ortalama aksı ile postoperatif üçüncü aydaki K2 değerlerinin ortalama aksı arasındaki fark 8.51 ± 5.4 derece idi ve istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p=0.187$).

Hastaların yaşı ile cerrahinin yol açtığı astigmatizma değerleri (Şekil 3) arasında anlamlı doğrusal ilişki tespit edilmedi.

Şekil 3. Fakoemülsifikasyon cerrahisi geçirmiş gözlerde postoperatif 3. ayda cerrahinin yol açtığı astigmatizma miktarları

Fakoemülsifikasyon yöntemiyle katarakt ekstraksiyonu ve GİL implantasyonu uygulamasının yol açtığı ortalama astigmatizma miktarı üst temporal şeffaf korneal kesi yapılan (sağ) gözlerde 0.68 ± 0.63 D, üst nazal şeffaf korneal kesi yapılan (sol) gözlerde ise 1.07 ± 0.71 D olarak gerçekleşti. Cerrahinin sağ ve sol gözlerde yol açtığı ortalama astigmatizma değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p=0.019$).

Yapılan cerrahi işlemin yol açtığı astigmatizmanın ortalama aksı sağ gözlerde 91.19 ± 5.1 derece, sol gözlerde ise 71.52 ± 6.0 derece olarak gerçekleşti ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p=0.167$).

Tartışma

Fakoemülsifikasyon cerrahisinde şeffaf korneal kesi aynı zamanda bir astigmatik keratotomi işlemi olduğundan kesinin temporal, oblik, v.b. olabilen konumu önem arz etmektedir.

Katarakt cerrahisinde korneal kesi yeri boyutunun küçük tutulmasının postoperatif astigmatizma miktarını azaltmada etkili olduğu bilinmektedir.³⁻⁵ Kesi boyu 3.5, 4.0, ve 5 mm olan gruplar arasında en küçük postoperatif

astigmatizma değerleri 3.5 mm kesi uygulanan grupta saptanmıştır.^{3,4} Bizim çalışmamızda ise 3,2 mm enindeki korneal kesi oluşturularak cerrahi gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda gündeme giren 2.2 mm korneal kesiyle gerçekleştirilen mikro-koaksiyel fakoemülsifikasyon yöntemi ile geleneksel 3.0 mm korneal kesiyle yapılan koaksiyel fakoemülsifikasyon işlemine göre daha düşük düzeyde postoperatif astigmatizma tespiti, katarakt cerrahisinde kesi boyutunun daha da küçültülmesini teşvik etmektedir.⁵

Şeffaf korneal kesi korneanın ne kadar perifer (posterior)inden yapılırsa o kadar düşük astigmatizma değerine yol açmaktadır. Çalışmamızda bu unsur göz önünde tutularak kesinin mümkün olduğunda limbal bölgenin hemen önüne denk düşecek şekilde korneanın periferinde yapılmasına gayret edilmiştir.

Lens implantasyonu için enjektör-kartuş sistemlerinin kullanıldığı durumlarda dahi kesi yeri stroma ve Descemet zarında yırtılma ve deformasyon tespit edilebilmektedir.⁶ Çalışmamızda tüm lens implantasyonları enjektör-kartuş sistemi kullanılarak yapılmış ve söz konusu yapıların zarar görmemesi için azami özen gösterilmiştir.

Çalışmamızda vektör analizi yöntemiyle fakoemülsifikasyon cerrahisinin korneal astigmatizma miktar ve aksları açısından anlamlı bir farka yol açmadığı tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle, hastaların preoperatif ortalama K1 ve K2 değerleri ile postoperatif üçüncü aydaki K1 ve K2 değerleri arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca, hastaların preoperatif K1 ve K2 değerlerinin ortalama aksları ile postoperatif üçüncü aydaki K1 ve K2 değerlerinin ortalama aksları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Katarakt cerrahisinde temporal şeffaf korneal kesinin nazal kesiye oranla daha az ve kurala uygun astigmatizmaya neden olduğu bilinmektedir.⁷ Özyurt ve ark.nın 45 hastanın 35 fakoemülsifikasyon cerrahisi ve katlanabilir GİL implantasyonu yapılan gözünde gerçekleştirdikleri 1.5 ay takip süreli çalışmalarında, hastaların sağ gözlerine üst temporal kesi, sol gözlerine ise üst nazal kesi yapmışlardır.⁸ Sonuçta, üst temporal kesi yapılan gözlerde, üst nazal kesi yapılanlara göre daha az postoperatif astigmatizma tespit etmişlerdir. Bizim fakoemülsifikasyon cerrahisi ve GİL implantasyonu uyguladığımız 52'si sağ, 23'ü sol, toplam 75 hasta gözünü içeren üç ay takip süreli bu çalışmamızda benzer şekilde hastaların sağ gözlerine üst temporal, sol gözlerine ise üst nazal şeffaf korneal kesi yapılmıştır. Bu çalışmamızda cerrahinin sağ ve sol gözlerde yol açtığı ortalama

astigmatizma değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.019). Bu sonuçlar Özyurt ve ark.nın bildirdiği sonuçları ile uyumludur.

Altan-Yaycıoğlu ve ark. nın 182 fakoemülsifikasyon cerrahisi geçiren hastasını kapsayan çalışmalarında şeffaf korneal kesi mevcut korneal astigmatizmanın en dik meridyeninden yapılmış ve cerrahinin oluşturduğu astigmatizmanın en az dioptride temporal ve üst temporal kesilerde, en çok dioptride ise nazal kesilerde ise ortaya çıktığı tespit edilmiştir.⁹ Söz konusu çalışmada nazal kesiler hariç, tüm kesilerde postoperatif silindirik değerlerde minör değişiklikler olduğu saptanmıştır. Bizim fakoemülsifikasyon cerrahisi uyguladığımız 75 hasta gözünde yaptığımız üç ay takip süreli çalışmamızda üst temporal ya da üst nazal şeffaf korneal kesinin kurula uygun ve kabul edilebilir düzeyde astigmatizmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu katarakt cerrahilerine alternatif korneal kesi yeri olanağı sunmaktadır.

Birçok çalışmada fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasındaki ilk üç aylık dönemde astigmatizma miktarının giderek azaldığı gözlenmiştir.^{10,11} Bizler de çalışmamızda aynı nedenle postoperatif üçüncü ay astigmatizma değerlerini dikkate aldık.

Çalışmamızda yer alan gözlerin %73.3'ünde cerrahinin yol açtığı astigmatizma miktarı 1 D ya da daha az idi. Söz konusu astigmatizma miktarı kabul edilebilir düzeydedir.

Sonuç olarak, çalışmamızda üst temporal şeffaf korneal kesinin, üst nazal şeffaf korneal kesiyeye göre daha az astigmatizmaya yol açtığı teyit edilmiş olması önemlidir. Cerrahi manipülasyonları güç hale getirecek kadar çukurda yerleşimi olan gözler ile aynı kadranda cerrahi geçirmiş ya da geçirebilecek gözlerde korneal kesi türü olarak üst temporal veya üst nazal şeffaf korneal kesiyi ve söz konusu kesiyi kullanarak yaptığımız fakoemülsifikasyon cerrahisinin oluşturduğu korneal cerrahi astigmatizmanın derecesini ve aksını irdelediğimizde, bu kesi türlerinin iyi birer alternatif olduğunu ve postoperatif astigmatizma miktarının düşük seviyede tutulmasında etkili olduğunu düşünmekteyiz. Şu kadarı var ki, cerrahi sırasında ve sonrasında astigmatizmayı artıracak kesi boyutu, korneal sütürasyon, korneal yara dudaklarında deformasyon, GİL implantasyon yöntemi gibi diğer faktörlere de dikkat edilmesi gerektiği açıktır.

Surgically Induced Astigmatism after Superotemporal or Superonasal Clear Corneal Incision in Phacoemulsification Surgery

Abstract

Surgically Induced Astigmatism after Superotemporal or Superonasal Clear Corneal Incision in Phacoemulsification Surgery

Objective: To evaluate the surgically induced astigmatism after superotemporal or superonasal corneal incision in patients who underwent phacoemulsification and intraocular lens implantation surgery.

Material and Methods: This retrospective study included 75 eyes of 72 (33 female, 39 male) patients who underwent phacoemulsification employing superotemporal or superonasal clear corneal incision at Yüzüncü Yıl University Department of Ophthalmology between January 2006 and August 2007. Of the eyes, 52 were right eye and 23 were left eye. Seventy five eyes of 72 (33 female and 39 male) patients underwent phacoemulsification surgery through a two-step clear corneal incision at 135°, in other words, superotemporally in right eyes and superonasally in left eyes. Access into anterior chamber was obtained using a 3,2mm slit-knife. Corneal incision was either left for self healing without suturing, or secured using a single 10-0 monofilament nylon suture. No intraoperative complication was observed. On postoperative first week, first and third month keratometric measurements were obtained. Employing Eğrilmez's programme entitled 'Vektör Analizi 2002', the diopter and axis of surgically induced astigmatism were determined.

Results: Our current study disclosed the lack of any statistically significance between the preoperative and postoperative cylindrical values and axis. Employing superotemporal or superonasal clear corneal incision in phacoemulsification surgery was suggested to help lowering the degree of postoperative astigmatism.

Conclusion: Surgery employing superotemporal clear corneal incision induced less amount of astigmatism, when compared to surgery employing superonasal clear corneal incision.

Key words: Phacoemulsification, surgically induced astigmatism, clear corneal incision.

Kaynaklar

1. Peksayar G, Bengisu Ü. Katarakt cerrahisinde korneal ve skleral kesiler. T Klin Oftalmoloji 1992; 1:197-200.
2. Eğrilmez S, Dalkılıç G, Yağcı A. Astigmatizma analizinde vektöryel analiz programı. T Oft Gaz 2003; 3:404-416.
3. Kohnen T, Dick B, Jakobi KW. Comparison of the induced astigmatism after temporal clear corneal tunnel incisions of different

- sizes. J Cataract Refract Surg 1995; 21:417-424.
4. Kohnen S, Neuber R, Kohnen T. Effect of temporal and nasal unsutured limbal tunnel incisions on induced astigmatism after phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2002; 28:821-825.
 5. Masket S, Wang L, Belani S. Induced astigmatism with 2.2- and 3.0-mm coaxial phacoemulsification incisions. J Cataract Refract Surg 2009; 25:21-24.
 6. Kohnen T, Lambert RJ, Koch DD. Incision sizes for foldable intraocular lenses. Ophthalmology 1997; 104:1277-1286.
 7. Barequet IS, Yu E, Vitale S, Cassard S, Azar DT, Stark WJ. Astigmatism outcomes of horizontal temporal versus nasal clear corneal incision cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2004; 30:418-423.
 8. Ozyurt Y, Erdoğan G, Güveli AK, Oral Y, Ozbaş M, Cömez AT, et al. Astigmatism after superonasal and superotemporal clear corneal incisions in phacoemulsification. Int Ophthalmol 2008; 28:329-332.
 9. Altan-Yaycioglu R, Akova YA, Akca S, Gur S, Oktem C. Effect of astigmatism of the location of clear corneal incision in phacoemulsification of cataract. J Cataract Refract Surg 2007; 23:515-518.
 10. Ermiş SS, İnan UÜ, Öztürk F. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde 3,2 ve 4,0 mm korneal tünel kesilerinin cerrahi astigmatizmaya etkisi. Türk Oft Gaz 2002; 32:578-582.
 11. Koç F, Öge İ, Erkan D, Arıtürk N, Süllü Y. Korneal tünel insizyon ile skleral tünel insizyonun karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. Türk Oft Gaz 2000; 30: 615-619.

Mean Platelet Volume In Acute Coronary Syndrome

Rıdvan Mercan* , Cengiz Demir* , İmdat Dilek** , Müntecep Asker*** , Murat Atmaca****

Abstract

Objective: Description of risk factors in coronary heart disease has a very important place in the prevention of acute coronary syndromes as well as in predicting the prognosis. In this study, the association between acute coronary syndrome and platelet volume, which is thought to be risk factor of the former one, was investigated. **Materials and methods:** 214 patients were included to the study, comprising of 69 patients with acute myocardial infarction (AMI), 73 patients with unstable angina pectoris, and 72 patients with stable angina pectoris. Control group consisted of 45 subjects who had atypical chest pain with no pathological sign in coronary angiography. In cases with acute coronary syndrome, blood samples were taken at the time of hospitalization, whereas it was performed at routine follow-up visits in the other group. Statistical analysis was made through "one-way variance analysis (ANOVA)" and post-hoc Tukey HSD. A p-value of <0.05 was considered to be statistically significant. **Results:** Mean platelet volume (MPV) and platelet counts were found to be $9,0 \pm 1,0$ fl and $239,6 \pm 59,2 \times 10^9/L$ in unstable angina group, respectively; $8,9 \pm 0,8$ fl and $228,5 \pm 74,1 \times 10^9/L$ in AMI patients, respectively; $7,5 \pm 0,6$ fl and $268,3 \pm 73,5 \times 10^9/L$ in stable angina pectoris group, respectively; $7,2 \pm 0,6$ fl and $285,5 \pm 80,9 \times 10^9/L$ in control group, respectively. Control subjects had significantly lower MPV and significantly higher platelet counts compared to each of the unstable angina and AMI groups ($p<0,001$, $p<0,001$; $p=0,004$, $p<0,001$, respectively). MPV was detected to be significantly lower in stable angina group, compared to unstable angina and AMI groups ($p<0,001$, $p<0,001$, respectively), whereas neither a significant difference was determined between stable angina and AMI groups in terms of MPV ($p=0,126$) nor was it between unstable angina and AMI groups ($p=0,999$). While no significant difference was detected between the number of platelets of stable angina group and that of control and unstable angina groups ($p=0,586$, $p=0,076$, respectively), stable angina group had significantly higher platelet counts than AMI patients ($p=0,006$). Such comparison between unstable angina and AMI groups also did not reach a significant level ($p=0,791$). **Conclusion:** Platelet count and mean platelet volume was detected to be increased in patients with acute coronary syndrome.

Key words: Acute coronary syndrome, mean platelet volume.

Introduction

Despite the developments regarding its diagnosis and treatment in recent years, acute coronary syndromes (ACS) keep its place of the most important reason of morbidity and mortality. Cardiac diseases have been known to be the number one cause of deaths since the beginning of twentieth century.

Coronary heart diseases manifest as such clinical presentations as stable angina pectoris (AP), silent myocardial ischemia, unstable AP, myocardial infarction (MI), heart failure, and sudden cardiac death (1, 2).

Known major risk factors for coronary heart disease are age, family history, cigarette smoking, hypertension, elevated LDL cholesterol, and diabetes mellitus, the latter of which has recently been accepted as a coronary heart disease equivalent. Apart from that, endothelial dysfunction, lipoprotein (a), homocysteine, and C-reactive protein are now considered as new risk factors for coronary heart diseases (3,4).

Description of risk factors in coronary heart disease has a very important place in the prevention of acute coronary syndromes as well as in the follow-up and treatment of patients with coronary heart disease.

In the development of ACS, platelets play a critical role in the formation thrombus on the ruptured plaque and consequent progression to myocardial infarction (5). Similarly, it was

* Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Division of Hematology, Van.

** Atatürk Education and Research Hospital Division of Hematology, Ankara

*** Yüksek İhtisas Hospital of Van Division of Cardiology, Van.

**** Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Division of Endocrinology, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Cengiz Demir, MD
Department of Internal Medicine,
Division of Hematology, Faculty of Medicine,
Yüzüncü Yıl University, Van, TURKEY.
65300 Merkez/Van/TURKEY.
Tel/Fax: +90 432 2150474
E-Mail: drcengizdemir@hotmail.com

previously demonstrated that platelets had important roles in the formation of AMI and development of its complications (6-10). Therefore, acetyl salicylic acid, thienopyridine, and glycoprotein IIb/IIIa inhibitors, which all inhibit platelet functions, are used in the treatment of ACS (11-13).

Platelets are heterogeneous in size, density, and activity (14). Alterations of these parameters may be associated with pulling the trigger of acute coronary syndrome and its spread (15). Large platelets are more adhesive and tend to aggregate more than smaller ones (16). Increase of platelet volume may contribute to increased prothrombotic tendency of atherosclerotic plaque in acute coronary syndrome and increased risk of intracoronary thrombus formation in AMI cases (17).

In this study, we aimed to investigate the association between platelet volume and acute coronary syndrome in patients with the diagnosis of coronary heart disease, in comparison with control group.

Materials and Methods

The study included ACS patients admitted to coronary intensive care unit and those patients with stable AP followed in cardiology outpatients' clinic. 214 patients were included to the study, comprising of 69 patients with acute myocardial infarction (AMI), 73 patients with unstable AP, and 72 patients with stable AP. Diagnoses of ACS and stable AP were confirmed with typical symptoms, ECG findings, laboratory findings and/or coronary angiography. Control group consisted of 45 subjects who were previously presented with complaint of atypical chest pain albeit no pathological sign in consequently performed coronary angiography.

The diagnosis of AMI was established by the three criteria accepted by World Health Organization (WHO): (1) ischemic type chest pain; (2) Changes in serial ECG tracings typical for AMI; and (3) presence of at least two criteria of typical course of rise and fall of serum cardiac biomarkers (18). The diagnosis of unstable angina pectoris was established by the presence of unstable chest pain and typical electrocardiographic findings in the absence of elevated CK-MB and troponin levels.

Patients with serious hepatic and renal disease, those previously detected to have malignancy, and subjects receiving an anticoagulant, anti-inflammatory or antiplatelet therapy were not included to the study. Since the

fact that acetyl salicylic acid had no influence on platelet volume as revealed by earlier studies, ACS and stable AP patients receiving acetyl salicylic acid were not excluded from the study (19).

ECG examinations of subjects were performed through an ECG device branded with Marquette Hellige. Coronary angiography was performed via a device by Siemens Axiom Artis (2002-München, Germany).

Blood samples of patients were taken at the time of hospitalization in ACS group and during routine follow-ups in other cases, both obtained via antecubital venous access. Examined biochemical markers were plasma glucose (PG), blood urea nitrogen (BUN), creatinine (Cr), cholesterol profile, creatinine kinase myocardial band (CK-MB), aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH), uric acid (UA), sodium (Na), potassium (K), and chloride (Cl). For this purpose, aliquot of 5 ml blood of each subject was taken to typical biochemistry tube, which was centrifuged at 2000 rpm for 10 minutes to obtain serum. Serum samples were examined via a device, branded with Hitachi modular P-P (2001 Hitachi Ltd. Tokyo, Japan). For platelet count and volume analyses, aliquots of 2 ml blood were taken to the EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) tubes, which were examined within 30 minutes by hemogram device, branded with Coulter STKS (1998 – New York).

Statistical analysis: Quantitative data were expressed as mean \pm standard deviation. Data were tested through the method of "one-way variance analysis (ANOVA)". Probability value of $p < 0.05$ was set as statistically significant. Post-hoc Tukey HSD (Tukey's honestly significant difference) test was performed in order to understand in between which groups did the significant difference exist for variables found to be significant according to ANOVA (20).

Results

259 subjects comprising of 214 patients and 45 cases as control group were included to the study. Demographic characteristics of patient and control groups are shown in Table 1.

The comparison of age of patient and control groups showed no statistically significant difference ($p > 0.05$). In stable AP patients, mean platelet count was detected as $268.3 \pm 73.5 \times 10^9/L$, and MPV as 7.5 ± 0.6 fl; which was $285.5 \pm 80.9 \times 10^9/L$ and 7.2 ± 0.6 fl in control group, respectively. Mean platelet count and MPV were

comparable between these two groups with no statistically significant difference (p=0.586 and p=0.126, respectively).

In unstable AP patients, mean platelet count and MPV were $239.6 \pm 59.2 \times 10^9 /L$ and 9.0 ± 1.0 fl, respectively; which was $228.5 \pm 74.1 \times 10^9/L$ and 8.9 ± 0.8 fl in AMI patients. Mean

platelet count and MPV were similar between these two groups with no statistically significant difference (p=0.791 and p=0.999, respectively). When unstable angina pectoris and AMI cases were compared to each of stable angina pectoris and control groups, it was observed that platelet counts were decreased and MPV were increased.

Table 1. Baseline characteristics of patients and control group

	Number of patients	Age, mean (years)	Male (n: 185)	Female (n: 74)
Stable AP	72	57.4 ± 9.9	59	13
Unstable AP	73	58.2 ± 10.5	45	28
AMI	69	58.7 ± 11.9	51	18
CONTROL	45	56.4 ± 8.9	30	15

Table 2. Comparison of groups by MPV

MPV (fl)	Stable AP group: 7.5 ± 0.6	Control group: 7.2 ± 0.6	p=0.126
	Stable AP group : 7.5 ± 0.6	Unstable AP group: 9.0 ± 1.0	p<0.001
	Stable AP group: 7.5 ± 0.6	AMI group: 8.9 ± 0.8	p<0.001
	Unstable AP group: 9.0 ± 1.0	AMI group: 8.9 ± 0.8	p=0.999
	Control group: 7.2 ± 0.6	Unstable AP group: 9.0 ± 1.0	p<0.001
	Control group: 7.2 ± 0.6	AMI group: 8.9 ± 0.8	p<0.001

Table 3. Comparison of groups by mean platelet counts

Platelet count ($\times 10^9 /L$)	Stable AP group: 268.3 ± 73.5	Control group: 285.5 ± 80.9	p=0.586
	Stable AP group: 268.3 ± 73.5	Unstable AP group: 239.6 ± 59.2	p=0.076
	Stable AP group: 268.3 ± 73.5	AMI group: 228.5 ± 74.1	P=0.006
	Unstable AP group: 239.6 ± 59.2	AMI group: 228.5 ± 74.1	p=0.791
	Control group: 285.5 ± 80.9	Unstable AP group: 239.6 ± 59.2	p=0.004
	Control group: 285.5 ± 80.9	AMI group: 228.5 ± 74.1	p<0.001

Comparisons of MPV and mean platelet counts are presented in Table 2 and Table 3; MPV values are shown in (Fig. 1). and mean platelet counts in (Fig. 2).

(Fig. 1). MPV values of groups

(Fig. 2). Mean platelet counts of groups

Discussion

Coronary artery diseases were the most important cause of mortality and morbidity in industrialized countries. Both endogenous and exogenous risk factors such as smoking, hypercholesterolemia, DM, and hypertension increase the risk of ACS (21). Nevertheless, these risk factors accounts for only a part of ACS cases (22). Therefore, it is needed to identify other related risk factors so as to predict individual risk in the development of ACS. While atherosclerotic plaque rupture starts the thrombogenic phenomenon in ACS, the activity of circulating platelets plays important role for the progression of thrombus (23).

Platelets were heterogeneous cells in terms of size, density, and activity (14). Platelet volume is an important indicator for platelet function and activation (24). Larger platelets contain more secretory granules and mitochondria and are known to be more active than small platelets (25,26). By leading to the formation and dissemination of intracoronary thrombus, larger and hyperactive platelets may accelerate the emergence of clinical picture called as acute coronary syndrome. Van der Loo et al., in their study, suggested that platelet volume was an important biological variable to determine platelet reactivity (27). They also suggested that elevated platelet volume measured after MI might be a determinant factor for future ischemic episodes and death. In this study, we examined the platelet volume of our cases, which we think to be likely a risk factor for ACS.

It was observed in a study that platelet volume was increased in patients with ST-elevated myocardial infarction compared to normal population (19). It was suggested that detection of increased MPV in AMI patients may be an indicator for the fact that the percentage of larger platelets was higher in these subjects and may contribute to thrombus formation (28,29). Yet, the prognostic value MPV still remained to be controversial. While a number of studies established an association between MPV and coronary artery disease or MI formation; some other studies suggested that there was not such an association (15,27,31,32,33).

Endler et al., in their study where they compared AMI patients to those with stable AP, found MPV to be increased (5). They also suggested that increased MPV was an indicator for larger and more active platelets and an independent risk factor for MI in coronary artery disease. Likewise, Park et al. also considered increased MPV to be a risk factor for platelet activation (34). Martin et al. reported that platelet volume was significantly increased within first 12 hours in post-MI period, which occurred before ACS (29). Martin et al., in another study, suggested that increased MPV might be an independent risk factor for post-MI recurrence of coronary events and mortality (15).

In the study where they compared unstable angina pectoris and MI patients, Mathur et al. found platelet counts to be significantly lower and MPV to be higher in patients with unstable angina pectoris (35). On the other hand, we did not detect any significant difference between MI and unstable angina pectoris patients in terms of

platelet count and MPV (p=0.8 and p=0.999, respectively).

Kishk et al. compared AMI patients to stable angina pectoris and control groups and detected that the former group had lower platelet count and higher MPV (19). They suggested that it was independent of smoking, area or diameter of infarct. They also claimed that increased MPV and decreased platelet count may be a major risk factor for AMI. In consistent with these findings, we found in our study that MPV was significantly higher and platelet count was lower in AMI group, compared to stable angina pectoris and control groups.

In the study consisting of 518 chronic hemodialysis patients with concurrent coronary artery disease, Hening et al. concluded that high MPV might be associated with coronary heart disease in hemodialysed patients (36).

Puzzili et al. found MPV to be higher in unstable angina pectoris patients, compared to stable angina and control groups (31). In that study, they also detected that MPV was higher in unstable angina pectoris subjects who required emergent angioplasty, compared to the rest of unstable angina pectoris patients. These findings rendered them to claim that platelets of larger volume contributed to the formation of thrombus in coronary artery and led to reduction of platelet counts. In the same study, it was also found that platelet counts were similar in stable angina pectoris and control groups, while in stable angina pectoris group, MPV was significantly higher than that in control group. In our study, we determined MPV to be significantly higher and platelet count to be lower in unstable angina pectoris group than those in stable angina pectoris and control groups. However, we did not detect any significant difference between stable angina pectoris and control groups with respect to MPV and platelet counts (p=0.126, p=0.581).

There are also studies conflicting with above-mentioned results implying an association between increased platelet volume and acute coronary syndrome. Halbmayer et al, in their study comparing those patients waiting for coronary artery bypass graft surgery to the control group, did not detect any difference in terms of MPV (32). They claimed that MPV could not be used as risk indicator for coronary artery disease or MI. Likewise, no significant difference was found between unstable angina pectoris and control arms in terms of MPV, in the study consisted of 54 patients with unstable AP and performed by Butkiewicz and his colleagues (33). In this study, platelet counts were decreased

when unstable AP patients were compared to the control group, yet this difference failed to reach a statistically significant level (33). In other two studies, platelet counts were found to be reduced in atherosclerosis cases (24,37). We detected that platelet count was significantly lower in AMI and unstable angina group vs. control group, and that it was significantly higher in stable angina group than AMI group. These findings imply that a declining of platelet count may ensue along with disease progression in acute coronary events. Seneran et al. found platelet counts of ACS patients to be higher than that of control group, though this was statistically non-significant (38).

In conclusion, we detected that platelet counts were decreased and mean platelet volumes were increased in patients presenting with acute coronary syndrome. Based on these findings, we have concluded that larger platelet volumes may constitute a high risk for acute coronary syndrome and ischemic complications. For this purpose, we think that MPV measurement, which is a non-invasive and easy-to-perform method, may be an important tool for the follow-up of these patients. Nonetheless, conflicting results of other studies make this issue controversial, which warrants performing of more comprehensive studies in future.

Akut Koroner Sendromda Ortalama Trombosit Hacmi

Özet

Amaç: Koroner kalp hastalığında risk faktörlerinin tanımlanması gerek akut koroner sendromların önlenmesinde, gerekse prognozu tahmin etmede büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada akut koroner sendrom ile risk faktörü olabileceği düşünülen trombosit hacmi arasındaki ilişki araştırıldı.

Materyal ve metod: Çalışmaya, 69 akut miyokard infarktüsülü (AMİ), 73 kararsız angina pectoris ve 72 kararlı angina pectorisli olmak üzere toplam 214 hasta dahil edildi. Atipik göğüs ağrısı olan ve koroner anjiyografilerinde patolojik bulgu saptanmayan 45 olgu ise kontrol grubu olarak seçildi. Akut koroner sendromlu hasta grubunun kan örnekleri hastaneye yatışlarında, diğer olgularda ise hastaların rutin takiplerinde alındı. İstatistiksel analiz "Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)" ve post-hoc Tukey HSD ile yapıldı. P< 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Ortalama trombosit hacmi (TH) ve trombosit sayıları sırasıyla; kararsız angina grubunda 9,0 fl ve $239,6 \pm 59,2 \times 10^9/L$, AMİ grubunda 8,9 $\pm 0,8$ fl ve $228,5 \pm 74,1 \times 10^9/L$, kararlı angina grubunda 7,5 $\pm 0,6$ fl ve $268,3 \pm 73,5 \times 10^9/L$, kontrol grubunda ise 7,2 $\pm 0,6$ fl ve $285,5 \pm 80,9 \times 10^9/L$ olarak bulundu. Kontrol grubu ile kararsız angina ve AMİ grubu karşılaştırıldığında ortalama

TH anlamlı olarak düşük, trombosit sayısı daha yüksek saptandı (sırasıyla $p<0.001$, $p<0.001$, $p=0.004$, $p<0.001$). Ortalama TH açısından; kararlı angina grubu, kararsız angina ve AMİ grubu ile karşılaştırıldığında TH anlamlı olarak daha düşük saptandı (sırasıyla $p<0.001$, $p<0.001$), kararlı angina grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı ($p=0.126$), kararsız angina grubu ile AMİ grubu karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı ($p=0.999$). Trombosit sayıları açısından; kararlı angina grubu ile kontrol grubu ve kararsız angina grubu karşılaştırıldığında trombosit sayıları anlamlı olarak farklı bulunmadı (sırasıyla $p=0.586$, $p=0.076$), kararlı angina grubu ile AMİ grubu karşılaştırıldığında trombosit sayısı anlamlı olarak yüksek saptandı ($p=0.006$). Kararsız angina ile AMİ grubu karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı ($p=0.791$).

Sonuç: Akut koroner sendromlu hastalarda, trombosit sayılarının azaldığı ve ortalama trombosit hacimlerinin arttığı saptandı.

Anahtar kelimeler: Akut koroner sendrom, ortalama trombosit hacmi.

References

1. Van de Werf F, Ardissino D, Betriu A, Cokkinos DV, Falk E, Fox KA, et al. Management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force on the Management of Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2003; 24(1):28-66.
2. Bertrand ME, Simoons ML, Fox KA, Wallentin LC, Hamm CW, McFadden E, et al. Task Force on the Management of Acute Coronary Syndromes of the European Society of Cardiology. Management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *Eur Heart J* 2002; 23: 1809-1840.
3. Pahor M, Elam MB, Garrison RJ, Kritchevsky SB, Applegate WB. Emerging noninvasive biochemical measures to predict cardiovascular risk. *Arch Intern Med* 1999; 159(3):237-245.
4. Onat A, Hergenç G, Yıldırım B, Uysal Ö, Keleş İ, Çetinkaya A, et al. Türk erişkinlerinde kanda fibrinojen düzeyi ve bazı risk parametreleri ile ilişkisi. *Türk Kardiyol Dern Arş.* 2000; 28:115-120.
5. Endler G, Klimesch A, Sunder-Plassmann H, Schillinger M, Exner M, Mannhalter C, et al. Mean platelet volume is an independent risk factor for myocardial infarction but not for coronary artery disease. *Br. J. Haematol* 2002; 117:399-404.
6. Weinberger I, Fuchs J, Davidson E, Rotenberg Z. Circulating Aggregated Platelets, Number of Platelets per Aggregate, and Platelet Size During Acute Myocardial Infarction. *Am J Cardiol* 1992; 70:981-983.
7. Fuchs J, Weinberger I, Rotenberg Z, Joshua H, Almozlino A, Agmon J. Circulating Aggregated Platelets in Coronary Artery Disease. *Am J Cardiol* 1987; 60:534-537.
8. Fuster V, Badimon L, Cohen M, Ambrose JA, Badimon JJ, Chesebro J. Insights into the pathogenesis of acute ischemic syndromes. *Circulation* 1988; 77:1213-1220.
9. Fuster V, Jang IK. Role of Platelet- Inhibitor Agents in Coronary Artery Disease. In Topol EJ (ed). *Textbook of interventional cardiology*. Philadelphia, W.B.Saunders Company 1994; 3-22
10. Davies MJ, Thomas AC, Knapman PA, Hangartner JR. Intramyocardial platelet aggregation in patients with unstable angina suffering sudden ischemic cardiac death. *Circulation* 1986; 73:418-427.
11. Antiplatelet Trialists Collaboration. Collaborative overview of randomized trials of antiplatelet therapy. I: Prevention of death, myocardial infarction and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. *BMJ* 1994; 308:81-106.
12. Mehta SR, Yusuf S. Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events Study Investigators. The Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events (CURE) trial program; rationale, design and baseline characteristics including a meta-analysis of the effects of thienopyridines in vascular disease. *Eur Heart J* 2000; 21:2033-2041.
13. Inhibition of the platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor with tirofiban in unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction. Platelet Receptor Inhibition in Ischemic Syndrome Management in Patients Limited by Unstable Signs and Symptoms (PRISM-PLUS) Study Investigators. *N Engl J Med* 1998; 338:1488-1497.
14. Karpatkin S. Heterogeneity of human platelets. II. Functional evidence suggestive of young and old platelets. *J Clin Invest* 1969; 48:1083-1087.
15. Martin JF, Bath PM, Burr ML. Influence of platelet size on outcome after myocardial infarction. *Lancet* 1991; 338:1409-1411.
16. Schoene NW. Design Criteria: tests used to assess platelet function. *Am J Clin Nutr.* 1997; 65(Sup):1665-1685.
17. Davies MJ, Thomas AC. Thrombosis and acute coronary artery lesions in sudden cardiac ischemic death. *N Engl J Med* 1984; 310:1137-1140.
18. Tunstall-Pedoe H, Kuulasmaa K, Mähönen M, Tolonen H, Ruokokoski E, Amouyel P. for the WHO MONICA (monitoring trends and determinants in cardiovascular disease) Project. Contribution of trends in survival and

- coronary-event rates to changes in coronary heart disease mortality: 10-year results from 37 WHO MONICA Project populations. *Lancet* 1999; 353:1547-1557.
19. Kishk YT, Trowbridge EA, Martin JF. Platelet volume subpopulations in acute myocardial infarction: an investigation of their homogeneity for smoking, infarct size and site. *Clin Sci* 1985; 68:419-425.
 20. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara, 1998.
 21. McKarns SC, Smith CJ, Payne VM, Doolittle DJ. Blood parameters associated with atherogenic and thrombogenic risk in smokers and nonsmokers with similar life-styles. *Mod Pathol* 1995; 8:434-440.
 22. Koenig W. Epidemiology of coronary heart disease. *Z Kardiol* 1998; 87:3-7.
 23. Karpatkin S. Heterogeneity of human platelets. VI. Correlation of platelet function with platelet volume. *Blood* 1978; 51:307-316.
 24. Bath PM, Butterworth RJ. Platelet size: measurement, physiology and vascular disease. *Blood Coagul Fibrinolysis* 1996; 7: 157-161.
 25. Thompson CB, Jakubowski JA, Quinn PG, Deykin D, Valeri CR. Platelet size as a determinant of platelet function. *J Lab Clin Med* 1983; 101:205-213.
 26. Martin JF, Trowbridge EA, Salmon GL, Plumb J. The biological significance of platelet volume: its relationship to bleeding time, platelet thromboxane B2 production and megakaryocyte nuclear DNA concentration. *Thromb Res* 1983; 32:443-460.
 27. Van der Loo B, Martin JF. A role for changes in platelet production in the cause of acute coronary syndromes. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 1999; 19:672-679.
 28. Erne P, Wardle J, Sanders K, Lewis SM, Maseri A. Mean platelet volume and size distribution and their sensitivity to agonists in patients with coronary artery disease and congestive heart failure. *Thromb Haemost* 1988; 59:259-263.
 29. Martin JF, Plumb J, Kilbely RS, Kishk YT. Changes in volume and density of platelets in myocardial infarction. *Br Med J* 1983; 287: 456-459.
 30. Martin JF, Trowbridge T, Slater D. Mean platelet volume in MI. *Br Med J* 1983; 287: 1798.
 31. Pizzulli L, Yang A, Martin JF, Luderitz B. Changes in platelet size and count in unstable angina compared to stable angina or non cardiac chest pain. *Eur Heart J* 1998; 19:80-84.
 32. Halbmayer WM, Haushofer A, Radek J, Schon R, Deutsch M, Fischer M. Platelet size, fibrinogen and lipoprotein (a) in coronary heart disease. *Coron Artery Dis* 1995; 6:397-402.
 33. Butkiewicz AM, Kemon H, Dymicka-Piekarska V, Bychowski J. Beta-thromboglobulin and platelets in unstable angina. *Kardiol Pol* 2003; 58:449-455.
 34. Park Y, Schoene N, Harris W. Mean platelet volume as an indicator of platelet activation: methodological issues. *Platelets* 2002; 13: 301-306.
 35. Mathur A, Robinson MS, Cotton J, Martin JF, Erusalimsky JD. Platelet reactivity in acute coronary syndromes: evidence for differences in platelet behaviour between unstable angina and myocardial infarction. *Thrombosis and Haemostasis* 2001; 85:989-994.
 36. Henning BF, Zidek W, Linder B, Tepel M. Mean platelet volume and coronary heart disease in hemodialysis patients. *Kidney Blood Press Res* 2002; 25:103-108.
 37. Brown AS, Martin JF. The megakaryocyte platelet system and vascular disease. *Eur J Clin Invest* 1994; 24(Suppl) 1:9-15.
 38. Senaran H, Ileri M, Altinbas A, Kosar A, Yetkin E, Ozturk M, ve ark. Thrombopoietin and mean platelet volume in coronary artery disease. *Clin Cardiol* 2001; 24:405-408.

Fahr Sendromu; İki Olgu Sunumu

Ramazan Esen*, Yasemin Usul Soyoral**, Aydın Bora***, Nebi Yılmaz****, Reha Erkoç**, Hüseyin Beğenik**

Özet

Fahr sendromu, bilateral ve simetrik olarak bazal gangliyonlar, serebellum ve sentrum semiovaleye kalsiyum ve çeşitli minerallerin birikimi ile ortaya çıkar. Bu sendrom, radyasyon, sistemik hastalıklar, toksinler, hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm ve hiperparatiroidizmde sporadik görülebileceği gibi ailesel de olabilir. Acilimize 54 ve 74 yaşlarındaki 2 kadın olgu bilinç kaybı nedeniyle başvurdular. Birinci olgu 15 yıl önce total tiroidektomi operasyonu olmuştu. Postoperatif gelişen hipoparatiroidi için verilen kalsiyum ve D-vitamini preparatlarını düzenli olarak kullanmıyordu. İkinci olgunun ise öz geçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Tüm şikayetleri yaklaşık olarak 4 gündür mevcut idi. Beyin görüntülemeleri ve laboratuvar incelemeleri sonucunda her iki olguya da fahr sendromu tanısı kondu. Birinci olgumuzun etyolojisinde hipoparatiroidi sorumlu iken ikinci olgumuzda ise psödohipoparatiroidi sorumlu idi. Bilinç kaybı ile gelen hastalarda nadir görülen Fahr sendromunun da akılda tutulması hayati önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Fahr sendromu, bilinç kaybı, hipokalsemi.

Fahr sendromu; etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte ilk kez 1930 yılında tanımlanmıştır. Çoğunlukla kalsiyum metabolizmasındaki değişiklikler sonucu gözlenir (1,2). Bu sendroma hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm veya hiperparatiroidizm neden olabilir (3-5). Erken tanı ve tedavisinin hayati önemi vardır.

Olgu Sunumu

Olgu 1; 54 yaşında kadın hasta acil servise bilinç kaybıyla başvurdu. Hasta 15 yıl önce multinodüler guatr nedeniyle tiroid operasyonu geçirmişti. Laboratuvar sonuçlarında; Kalsiyum: 3,2 mg/dl, Fosfor: 11,9 mg/dl, kreatinin kinaz:

17228 IU/L, AST: 266 IU/L, ALT: 38 IU/L, kreatinin: 7,2 mg/dl, BUN: 102 mg/dl, PTH: 5,7 pg/ml, ST4:1,0 ng/dl ve TSH: 2,36 uIU/dl idi. Çekilen beyin tomografisinde bazal ganglionlarda kalsifikasyon tespit edildi (Resim 1). Özgeçmiş sorgulandığında hastanın total tiroidektomi operasyonu olduğu saptandı. Hastanın postoperatif gelişen hipoparatiroidi için verilen kalsiyum ve D vitamini preparatlarını düzensiz kullandığı öğrenildi. Rabdomiyolize bağlı gelişen akut böbrek yetersizliği nedeniyle hemodiyaliz programında olan hasta hemodiyaliz esnasında öldü.

Olgu 2; 74 yaşında kadın hasta acil servise 4 gündür var olan şuur kaybı nedeniyle başvurdu. Laboratuvar bulguları Kalsiyum: 3,0 mg/dl, fosfor: 5,3 mg/dl, kreatinin: 2,3 mg/dl, TSH: 9 uIU/dl, ST4: 0,69 ng/dl, PTH: 177 pg/ml idi. Beyin tomografisinde periventriküler ve sentrum semiovalede belirgin olmak üzere her iki serebral hemisferde, her iki serebellar hemisferde ve bilateral bazal ganglionlarda simetrik diffüz dansite (kalsifikasyon) artışı vardı (Resim 2). Hastaya aktif D vitamini tedavisi başlandı. Takiplerde serum kalsiyum düzeyi ve nörolojik semptomları düzeldi.

Tartışma

Fahr sendromu tablosundan sorumlu element sıklıkla kalsiyumdur (6-9). Kalsiyum, kapillerler, arteriyoller, küçük venler ve perivasküler

Bu çalışma "9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 30 Mayıs- 3 Haziran 2007 Antalya/Turkey" kongresinde poster bildirimi olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji ABD, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van.

***Bingöl Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, BİNGÖL

****Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Hatay..

Yazışma Adresi: Uzm. Dr Hüseyin Beğenik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD, 65200, Van.

Tel: 0 432 2150470/6037, Faks: 0 432 2121867

E-posta: hbegenik@hotmail.com

Resim 1. Bilateral bazal ganglionlarda (lentiform nukleus, kaudat nukleus), bilateral serebellar hemisferde simetrik dansite artımı (kalsifikasyonlar) izlenmektedir.

Resim 2. Çoğunluğu periventriküler, sentrum semiovalede belirgin olmak üzere her iki serebral hemisferde, her iki serebellar hemisferde, bilateral bazal ganglionlarda simetrik diffüz dansite (kalsifikasyon) artımı izlenmektedir.

alanlarda birikir (10). Küçük Beyin damarlarında obliterasyon, damar çevresinde nöronal dejenerasyon ve gliozise sebep olur (11).

Kalsifikasyonlar çoğunlukla simetrik olarak dentat çekirdek, bazal gangliyon, talamus ve sentrum semiovalede görülür (12). Tanıda, kalsiyum birikimlerini göstermede en sık kullanılan inceleme yöntemi beyin BT'dir (13,14). Beyin MR'ın semptomatik vakaların belirlenmesinde ve etiyolojilerinde daha üstün olduğunu bildiren çalışmalar da vardır (15).

Literatürle uyumlu olarak, olgularımızın beyin BT incelemelerinde periventriküler ve sentrum semiovalede belirgin olmak üzere bilateral bazal ganglionlarda, her iki serebral ve serebellar

hemisferlerdeki kalsifikasyonlar Fahr sendromunu akla getirdi.

Fahr sendromunun birlikte görüldüğü patolojiler dört grup altında toplanır. Birinci grubu, kalsiyum metabolizma değişiklikleri, hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm, bazen de hiperparatiroidizm oluşturur. İkinci grup konjenital dejeneratif gelişim anomalilerini, üçüncü grup sistemik hastalıklar ve geçirilen enflamatuvar olayları kapsar. Dördüncü grup ise toksik ve anoksik etkilenmelere ikincil olarak gelişir (16-18)

Sekonder görülen en sık etiyolojik neden hipoparatiroidizm ve hipokalsemidir. Hipoparatiroidizm iyatrojenik nedenler (ilaçlar,

tiroid ve paratiroid cerrahisi, radyasyon), otoimmün nedenler (izole idiyopatik veya poliglandüler), infiltratif hastalıklar (Wilson hastalığı, hemokromatozis, sarkoidoz, talassemi) sonucu paratiroid bezinin zarar görmesi, bozulmuş PTH etkisi (hipomagnezemi, PTH gen defektleri, kalsiyum duyarlı reseptör mutasyonları) ve herediter hastalıklar sonucu görülebilir (6, 8, 9). Sonuç olarak hipoparatiroidizmde ya PTH sekresyonu azalmıştır ya da efektör organlarda PTH sekresyonuna anormal yanıt verilmesi söz konusudur. Hipoparatiroidizm'e bağlı intrakraniyal kalsifikasyonun mekanizması ise bilinmemektedir (13).

Intrakraniyal kalsifikasyonlar nadir görülen PHP'de, idiyopatik olandan daha sık görülür (19). Hipoparatiroidi bulguları, hipokalsemi ve hiperfosfatemi bulunan bir kimsede PTH yüksek ise PHP tanınır. Bu tabloda, PTH salgısı normaldir, ancak PTH'ya cevapsızlık vardır. 3 tipi bulunur: Tip1'de hedef dokuda reseptör düzeyinde PTH'a direnç vardır. Tip-2'de hedef dokuda daha distalde bir direnç olup; bunlarda Albright'ın herediter osteodistrofisi (yuvarlak yüz, kısa boy, obezite, brakidaktili, cilt kalsifikasyonları ve mental gerilik) bulunur Tip 3'de ise fenotip değişikliği yoktur (20).

Literatürle uyumlu olarak 1. olgumuzda hipoparatiroidi bulguları; hipokalsemi, hiperfosfatemi ve PTH düşüklüğü vardı. 2. olgumuzda ise pseudohipoparatiroidi bulguları; hipokalsemi, hiperfosfatemi ve PTH yüksekliği vardı.

Harati ve ark. çalışmalarında, başlangıçta asemptomatik olan Fahr sendromlu iki olgunun uzun süreli takiplerinde semptomatik olduğunu bildirmişlerdir (21). Diğer birkaç çalışmada ise, Fahr sendromlu vakaların çoğunun semptomatik olduğundan bahsedilir. Ancak bu verilerin yanında, klasik semptomların izlenmediği olgular da bulunabilir (22-24).

Hipoparatiroidizmin ciddiyeti ile serebral kalsifikasyon derecesi arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Hipokalseminin süresi uzadıkça, bazal gangliyonların kalsifikasyonuna rastlanma sıklığı artar. Kalsiyum ve vitamin D'nin yerine konulması metabolik anormalliği düzeltir ve klinik progresyonu geciktirir (10, 23).

Nitekim olgularımızda da bu tedaviden dramatik fayda gözlendi fakat birinci olgumuzda gelişen rabdomyolitik tablosuna sekonder böbrek yetmezliği olgunun ölmesine neden oldu.

Olgularımız klinik tablo, laboratuvar, görüntüleme sonuçları ve tedaviye yanıtları ile sırasıyla iyatrojenik hipoparatiroidi ve psödohipoparatiroidiye sekonder Fahr sendromu

olarak değerlendirildiler. Fahr sendromunda, semptomlar çeşitlilik göstermekte olup; semptomatik olanların tedavi edilebilir alt gruplarının hızla saptanması hasta için hayati önem taşır. Fahr sendromu uzun yıllar önce tanımlanmış olmasına rağmen klinikte sık karşılaşılmamış olması nedeniyle gözden kaçabilmektedir. Özellikle akut nöropsikiyatrik bozukluklar gelişen, altta kalsiyum metabolizma bozukluğu olanlarda, tanımlanamayan nörolojik semptomların varlığında Fahr sendromu ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Fahr Syndrome; Two Case Report

Abstract

Fahr's syndrome revealed accumulation of calcium and various minerals in basal ganglia, cerebellum and centrum semiovale as bilateral and symmetrically. This syndrome may be linked sporadic such as radiation, systemic diseases, toxins, hypoparathyroidy, pseudohypoparathyroidy and hyperparathyroidy also familial.

54 and 74 years old two women patients were admitted to our emergency because of loss of consciousness. The first patient had been total thyroidectomy operation 15 years ago. She didn't use regularly calcium and vitamin D preparations for developing postoperative hypoparathyroidism. Any features did not have in the history of second case. All complaints were approximately 4 days. Fahr's syndrome was diagnosed as a result of brain imaging and laboratory studies in both cases. The etiology of our cases was responsible hypoparathyroidy and pseudohypoparathyroidy respectively. To remember the rarely seen Fahr's syndrome in a patient with loss of consciousness state is extremely important. The cases are reported to emphasize on the importance of early diagnosis and treatment.

Key words: Fahr's syndrome, consciousness, hypocalcemia.

Kaynaklar

1. Fahr T. Von. Idiopathische verkalkung der hirngefasse. Zentrabl. Allg. Pathol, 1930; 50:129-133.
2. Kobari M, Nogawa S. Familial idiopathic brain calcifications with autosomal dominant inheritance. Neurology, 1997; 48:645-649.
3. Scotti G, Scialfa G. MR imaging in Fahr disease. J Comput Assist Tomogr 1985; 9:790-792.
4. Windect R, Menken U. Basal ganglia calcification in pseudohypoparathyroidism type II. Clin Endocrinol 1981; 15:57-639.
5. Beall SS, Patent BM. Abnormal systemic metabolism of iron, porphyrin and calcium in Fahr's syndrome. Ann Neurol 1989; 26(4):569-575.

6. Manyam BV. What is and what is not 'Fahr's disease'. *Parkinsonism and Relat Disord* 2005; 11:73-80.
7. Hanağası H, Hanağası F, Bilgiç B, ve ark. Bilateral striopallidodentat kalsinosis'in klinik spektrumu. *Türk Nöroloji Dergisi* 2004; 5:430-437.
8. Stelmasiak Z, Tarach JS. Idiopathic hypoparathyroidism with intracranial calcification and dominant skin manifestations. *Med Sci Monit* 2000; 6:145-150.
9. Modrego PJ, Mojonero J. Fahr's syndrome presenting with pure and progressive presenil dementia. *Neurol Sci* 2005; 26:367-369.
10. Ramonet D, de Yebra L. Similar calcification process in acute and chronic human brain pathologies. *J Neurosci Res* 2006; 83:147-156.
11. Lammie GA, Kelly PA, Baird JD, Smith W, Chatterjee S, Frier BM, et al. Basal ganglia calcification in BB/E rats with diabetes. *J Clin Neurosci* 2005; 12:49-53.
12. Warren JD, Mummery CJ. Corticobasal degeneration syndrome with basal ganglia calcification: Fahr's disease as a corticobasal look-alike?. *Mov Disord* 2002; 17:563-567.
13. Kazis A.D Contribution of CT scan to the diagnosis of Fahr's syndrome *Acta Neurol Scand* 1985; 71:206-211.
14. Windeck R, Menken U. Basal ganglia calcification in pseudohypoparathyroidism typeII. *Clin Endocrinol* 1981; 15:57-63.
15. Scotti G, Scialfa G. MR imaging in Fahr disease *J Comp Assist Tomog* 1985; 9(4):790-792.
16. Morgante L, Vita G, Di Perri R. Fahr's syndrome: local inflammatory factors in the pathogenesis of calcification. *J Neurol* 1986; 233:19-22.
17. Anderson J.R. Intracerebral calcifications in a case of SLE with neurologic manifestations. *Neuroradiology* 1980; 19:213-214.
18. Illum F. Calcification of basal ganglia following carbon monoxide poisoning. *Neurodiology* 1980; 19:213-214.
19. Marx SJ. Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. *N Engl J Med* 2000; 343:1863-1875.
20. Chen YJ, Shu SG. Pseudohypoparathyroidism: report of seven cases *Acta Paediatr Taiwan*. 2005; 46(6):374-380.
21. Harati Y, Jackson JA. Adult onset idiopathic familial braincalcifications. *Arch Intern Med* 1984; 144:2425-2427.
22. Villarreal-Núñez F, Adames-Quintero AE. Late onset epilepsy as the first symptom of pseudohypoparathyroidism. *Rev Neurol* 2005; 41(3):155-158.
23. Karimi M, Habibzadeh F. Hypoparathyroidism with extensive intracerebral calcification in patients with beta-thalassemia major. *J Pediatr Endocrinol Metab* 2003; 16:883-886.
24. Paprocka J, Jamroz E. Neurological picture and 1H MRS in 4 children with hypoparathyroidism. *Przegl Lek* 2005; 62:680-684.

Periton Diyalizi Hastasında Kateterden Cilt Altına Sıvı Kaçağı: Demonstratif BT Bulguları

Yasemin Usul Soyoral*, Hüseyin Beğenik*, Hayriye Sayarlıoğlu**, Reha Erkoç*

Özet

Sürekli ayaktan periton diyalizinin mekanik komplikasyonlarının gösterilmesinde BT peritonografi, MR peritonografi ve abdominal sintigrafi gibi bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu makalede, BT peritonografi ile kateterden cilt altına sıvı kaçağı olan bir periton diyalizi olgusu rapor edilmektedir.

26 yaşındaki kadın hastaya 5 yıl önce kronik böbrek yetmezliği nedeni ile periton diyalizi başlanmıştı. Takiplerinde peritonit atağı dahil ciddi hiç bir problemi olmamıştı. Fizik muayenesinde pubik bölge ve batın alt kadranda cilt ödemi saptanmıştı. Bu da bize peritoneal kaçağın olabileceğini düşündürdü. Kaçağı tespit etmek üzere periton sıvısının kontrastlı olarak batına doldurulmasından 15 dakika sonra batın tomografisi çekildi. Tomografide cilt altında kaçak tespit edildi. Bu olgu demonstratif tomografi görüntüleri nedeniyle sunulmaya değer bulundu.

Anahtar kelimeler: Sıvı kaçağı, SAPD, BT peritonografi.

Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) son dönem böbrek yetmezliğinde alternatif ve bazen de tek renal replasman tedavi yöntemidir (damar yolu kalmayan ve transplantasyon şansı olmayan hastalarda). Tenckhoff ve Schechter tarafından 1968 de tanımlandığından itibaren kullanım yeri olan bu yöntemde seyrek olmayarak enfeksiyöz ve non enfeksiyöz komplikasyonlar nedeniyle diğer replasman tedavilerine geçiş zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (1).

Diyalizat kaçağı SAPD'nin önemli fakat seyrek görülen bir komplikasyonudur (2). SAPD yapan hastalardaki intraabdominal basınç artışı çevre abdominal yapılara ve diyafragmaya stres oluşturur (3). Açılma veya yırtılmalar sonucu oluşan periton membran bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak peritoneal diyalizat kaçağı meydana gelebilir (4). Erken dönemde

oluşan diyalizat kaçakları genellikle periton kateter çıkış yerinde görülür. Geç dönemde olanlar daha seyrek ve çoğunlukla abdominal duvar ve eksternal genital bölgede görülürler (4, 5).SAPD'nin mekanik komplikasyonlarının tanısında BT peritonografi, MR peritonografi ve periton sintigrafisi gibi teknikler kullanılabilir (4, 6, 7). Olgumuz, cilt altı diyalizat kaçağı BT ile saptanan bir SAPD hastasıdır.

Olgu Sunumu

26 yaşındaki kadın hastaya 5 yıl önce kronik böbrek yetmezliği nedeniyle periton diyalizi başlanmış, bu süre içerisinde ciddi bir problemi ve hiç peritonit atağı yok iken Şubat 2006 da karın cilt altında ödem başlamıştı. Ultrafiltrasyon miktarı da azaldığı için PD solüsyonunun glukoz konsantrasyonları iki değişim için arttırılmıştı. Tüm bunlara rağmen fizik muayenesinde pubik bölge ve her iki alt kadranda gode bırakan cilt ödemi saptanması üzerine kateterden kaçak olabilme ihtimali düşünüldü. Kaçağı tespit etmek üzere periton sıvısının kontrastlı olarak batına doldurulmasından 15 dakika sonra batın tomografisi çekildi. Ayrıca oral olarak da 1000 ml laktulozlu sıvı barsaklar için kontrast oluşturmak üzere işlemden 2 saat önce içirildi. Tomografide kateterden cilt altına kaçak tespit edildi (fotoğraf 1-2). Kateter çıkartılarak bir gün sonra yeni bir kateter takıldı. Çıkarma işlemi sırasında kateterin cilt altına denk gelen kısmında delik tespit edilerek tanı doğrulandı. 15 günlük

Bu çalışma "8. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. 10- 14 Mayıs 2006 Antalya/Turkey" kongresinde poster bildirisi olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Van

**Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Yazışma Adresi: Uzm. Dr Hüseyin BEĞENİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD, 65200, Van

Tel: 0 432 2150470/6037, Faks: 0 432 2121867

E-posta: hbegenik@hotmail.com

Fotograf 1-2; Cilt altı kateter kaçağının BT 'de görünümü

bekleme periyodundan yeni kateter konulduktan sonra tekrar periton diyalizine başlandı. Tomografi görüntülerinin demonstratif olması nedeniyle sunulmaya değer bulundu.

Tartışma

SAPD, damar yolu sorunu veya kardiyovasküler hastalığı olan diyaliz hastalarında hemodiyalize (HD) tercih edilir. Ayrıca birçok hasta kendilerine mobil olma olanağı verdiği için SAPD'yi tercih eder. Ancak SAPD'nin komplikasyonları HD'den daha fazladır. Diyalizat kaçağı, PD'nin karın içi basınç artışı ile ilişkili mekanik bir komplikasyondur. Karın içi basınç artışı diyalizat volüm artışı ile doğru orantılıdır ve genel olarak 2-10 cmH₂O civarındadır.

Obezite, yürüyüş, öksürük ve gerilme karın içi basıncı daha da artırır. Bu artışlar herni ve kaçak oluşumuna yol açabilir (4). Multiple cerrahi, multiple gebelikler, steroid kullanımı, hipotiroidi, polikistik böbrek hastalığı, kronik akciğer hastalığı, yaşın 60'tan büyük olması, diyaliz kateterinin erken kullanılması predispozan faktör olarak sayılabilir (4, 8). Diyalizat kaçağı saptanan hastaların %80'inde en az bir tane predispozan faktör belirlenmektedir(4).

Erken dönemde oluşan diyalizat kaçakları genellikle periton kateter çıkış yerinde görülür. Geç dönemde olanlar ise karın duvarı ve dış genital bölgede görülürler (4, 5). Bizim olgumuzda olduğu gibi nadiren de olsa geç

komplikasyonlar kateter çıkış yerinde gözlenebilir.

Periton diyalizat kaçağının tanısında BT peritonografi (intraperitoneal kontrast madde verilerek çekilir), MR peritonografi ve Periton sintigrafisi gibi yararlanılabilecek çeşitli diyagnostik prosedürler vardır.

Bazı araştırmacılar bizim çalışmamızda olduğu gibi BT peritonografinin daha iyi anatomik rezolüsyon sağladığını ve bu nedenle sintigrafiye üstün olduğunu belirtmişlerdi (5). Sunulan olguda BT peritonografi kullanılarak cilt altı diyalizat kaçağı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca daha önce yapılan bir çalışmada Eyüp Koç ve arkadaşları transvaginal peritoneal kaçağın tanısında periton sintigrafisi yöntemini kullanmışlardı (9).

Hawkins ve ark. SAPD hastalarında modifiye BT peritoneografi yönteminin klinik yararlılığını inceledikleri çalışmada 29 hastada diyalizat kaçağının yerinin bu yöntemle araştırmışlardı (10). Üç hastada bizim olgumuzdakine benzer şekilde izole kateter çevresinden kaçak mevcuttu. Bunların hiçbirisi konservatif tedaviye (SAPD ye ara verme) cevap vermemiştir ve kateterin değiştirilmesi gerekmiştir. Biz kaçağın kateter çevresinden değil de kateterin cilt altı kısmındaki bir defektten olduğunu görüntülemeyen tahmin ettiğimiz için konservatif yaklaşımda bulunmadık ve derhal kateteri değiştirdik, çıkartılan kateterde saptanan defekt tanımımızı doğruladı. Belirtilen çalışmadaki dokuz hastada daha önceki insizyon yerlerinden kaçak varmış ve bunların altısında iki

yerde birden kaçak mevcutmuş. Bu hastaların beşinde kaçak konservatif tedavi ile düzelmiş. Dört hastada cerrahi girişim yapılmış, bunların ikisi SAPD ye devam etmişler (birinde kateter değiştirilmiş, diğerinde peritoneal tamir yapılmış). Altı hastada insizyonel ve kateter çevresi kaçak bir arada imiş, bunların dördü konservatif tedavi ile düzelmiş, ikisinde cerrahi gerekmişti. Kalan 11 hastada kaçak saptanamamış. Kaçak saptanmayan ve tamamen normal bulguları olan 5 hastada SAPD ye devam edilmiş ve sorun çıkmamış, 5 hastada izole umbilikal herniler tespit edilmiş. Bir hastada kaçak yokmuş ancak çok sayıdaki adezyonlar nedeniyle lokule sıvı kolleksiyonları izlenmişti.

Sonuç olarak cilt altı ödem gelişen SAPD hastalarında önce konservatif tedaviyi denemeden derhal BT peritoneografi çekilmesi cerrahi tedavi gereken olguların saptanmasında gereksiz zaman kaybını önleyebilir.

Fluid Leak To Subcutan Tissue From Catheter In Capd Patients: Demonstrative CT Findings

Abstract

Some methods are used in mechanical complications of continuous ambulatory peritoneal dialysis, such as CT peritonografi, MR peritonografi and abdominal scintigraphy. In this article, are reported subcutaneous fluid leak in catheter of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis patients by computerized tomography.

A 26 year old female patient was started peritoneal dialysis because of chronic renal insufficiency 5 years ago. Serious problem has never been any follow-up such as peritonitis. The physical examination of abdomen was determined skin edema in the lower quadrant and pubic area. This suggested to us peritoneal leakage. To detect leakage of peritoneal fluid as contrast-enhanced tomography of the abdomen was taken out after 15 minutes circulating. Subcutaneous leakage was detected by computerized tomography. Found to be present for these patients because of demonstratif computerized tomography image.

Key words: Fluid leak, CAPD, CT peritonography.

Kaynaklar

1. Tenckhoff H, Schechter H. A bacteriologically safe peritoneal access device. Trans Am Soc Artif Intern Organs 1968; 14:181-186.
2. Borzych D, Ley S, Schaefer F, Billing H, Ley-Zaporozhan J, Schenk J, et al. Dialysate leakage into pericardium in an infant on long-term peritoneal dialysis. Pediatr Nephrol 2008; 23(2):335-338.
3. Bargman JM: Complications of peritoneal dialysis related to increased intraabdominal pressure. Kidney Int 1993; Suppl 40:S75-S80.
4. Leblanc M, Ouimet D, Pichette V. Dialysate leaks in peritoneal dialysis. Semin Dial 2001; 14(1):50-54.
5. Davidson PG, Usal H, Fiorillo MA, Maniscalco A. The importance of peritoneal imaging in the workup of genital edema in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Mt Sinai J Med 1999; 66(2):125-127.
6. Yavuz K, Erden A, Atefl K, Erden I. MR peritoneography in complications of continuous ambulatory peritoneal dialysis. Abdom Imaging 2005; 30(3):361-368.
7. Bradley AJ, Mamtara H, Pritchard N. Transvaginal leak of peritoneal dialysate demonstrated by CT peritoneography. Br J Radiol 1997; 70(834):652-653.
8. Winchester JF, Kriger FL. Fluid leaks: prevention and treatment. Perit Dial Int 1994; 14 (Suppl 3): s43-s48.
9. Eyüp Koç, Fatma Ayerden Ebinç, Rüya Mutluay, Ülver Boztepe Dericci, Özgür Akdemir, Özge Öz. Periton Sintigrafisi ile Gösterilen Transvaginal Periton Diyalizat Kaçağı. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2008; 17(3):126-129.
10. Stewart P Hawkins. Modified computed tomography peritoneography: Clinical utility in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Australasian Radiology 2000; 44: 398-403.

Burger Hastalığında Femoro-Popliteal By-pass; Olgu Sunumu

Dolunay Odabaşı*, Halil Başel*, Hasan Ekim*

Özet

Burger hastalığı olan 34 yaşında erkek hastanın yapılan periferik anjiografisinde popliteal arteri tam tıkalı olarak değerlendirildi. Hastaya safen ven grefti ile femoro-popliteal by-pass uygulandı. Hastanın iskemik semptomları düzeldi. Hastaya 3 ay sonra çekilen MR Anjiografide safen ven greftin açık olduğu görüldü. Uygun vakalarda Burger hastalarına periferik by-pass ameliyatı uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Burger hastalığı, Periferik by-pass

Tromboanjitis Obliterans (TAO) üst ve alt ekstremitelerin küçük ve orta çaplı arterleri ile venlerini etkileyen aterosklerotik olmayan segmental inflamatuvar bir hastalıktır. 1878'de Winimarter "Endarteritis Obliterans" olarak tanımladığı hastalığı (1) 1908 yılında Burger tarafından Obliterating tromboangiitis olarak tanımladı (2). Allen ve Brown, 200 hastalık bir seri ile hastalığın genel özelliklerini ve teşhis kriterlerini ortaya koydular (3). 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Wessler Buerger hastalığı arteriosklerozis, sistemik embolizm ve idiopatik periferik arterial trombozis arasındaki farkları belirledi (4). Burger hastalığı tüm ırkları etkilemekle birlikte Orta ve Uzak Doğu'da Avrupa ve ABD'den daha yaygın görülmektedir. Burger hastalığı inflamatuvar oklusiv hastalık olup öncelikle ekstremitelerin orta boy müsküler ve küçük arterlerini tutar. Burger hastalığındaki en önemli karakteristik patofizyolojik değişiklik hastalığın başlangıcında multipl arterial oklüzyona bağlı mikrovasküler regülasyonun bozulması ve ekstremitelerde kritik iskemik gelişmesidir. İskemik semptomlar ekstremitelerin distal bölgelerinde ve trofik lezyonlar yalnızca el ve ayak parmaklarında görülür.

Olgu Sunumu

34 yaşında erkek hasta kliniğimize 2 yıldır mevcut olan, son zamanlarda belirginleşmiş, sağ bacakta kladukasyo (50m ile) ve sağ ayak baş

parmağında iki aydır şikayetçi olduğu iskemik yara şikayeti ile başvurdu. Yapılan ilk değerlendirilmesinde ve muayenesinde Burger hastalığı düşünüldü ve hasta interne edildi. Hastamız 20 yıldır 2 paket/gün sigara kullanmakta idi Sistemik muayenesinde özellik yoktu, periferik damar muayenesinde sol bacakta popliteal arter ve distali elle palpabl değildi. El dopleri ile incelemede palpabl olmayan nabızları da doppler ile duyulmuyordu. Antistreptolizin-O ile ayırıcı tanı için vasküler doppler incelemesine tabi tutuldu bu incelemede sağ bacak popliteal arter tam tıkalı olarak rapor edildi. Bu incelemeler zarfında hastamıza Burger hastalığı ön tanısı ile asetil salisilik asit, heparin, trental ve ilomedin tedavileri başlandı. İskemik yara rivanol solusyonu ve tetrasiklinli pomadlar ile tedavi edildi. Hastamızın periferik anjiyografik değerlendirmesinde sağ femoral arterin tam tıkalı olduğu görüldü. Diğer vasküler yapılarda her hangi bir patoloji yoktu (Şekil 1). Burger hastalığının akut hecmelerinden biri olduğu kabul edilip periferik by-pass yapılmaya karar verildi. Safen ven grefti ile proksimal popliteal arterden distal popliteal artere bypass gerçekleştirildi. Hastanın iskemik lezyonu 15 gün içerisinde tamamen iyileşti. 2 ay sonra yapılan poliklinik kontrolünde daha önce 50 m olan kladukasyo mesafesi 200 m' ye çıktı. Operasyondan 3 ay sonra MR Anjiyografi ile yapılan değerlendirmesinde greftin fonksiyonel olduğu görüldü.

Cerrahi teknik

Hastanın elektif operasyonu planlandı. Spinal anestezi altında sağ inguinal bölgede cilt ve cilt altı oblik kesi ile vasküler yapılara ulaşıldı.

*YYU Tıp Fakültesi K.V.C. A.D

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi K.V.C. Kliniği

Yazışma Adresi: Dr. Dolunay Odabaşı

Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi K.V.C. AD VAN

Femoral arter açığa çıkarıldı ve vasküler teypler ile dönüldü. Ardından sağ bacak medial yüzünde 2/3 distal kesimde cilt ve cilt altı longitudinal kesi ile hunter kanalı çıkışında proksimal popliteal artere ulaşıldı teypler ile dönüldü. Karşı bacaktan alınan safen ven grefti ile femora-popliteal anastomoz gerçekleştirildi. Erken post-

op dönemde tibialis posterior arterinde elle nabızlar alınmakta idi. Bu durum bize başarılı bir vasküler by-pass geçirdiğini göstermekte idi. Ayrıca 3 ay sonra Kontrol MR Anjiyografide greftin patent olduğu görüldü. (Şekil 2)

Şekil 1. Hastanın periferik anjiyografisi. Hastamızın periferik anjiyografik değerlendirmesinde sağ femoral arterin tam tıkalı olduğu görüldü.

Şekil 2. Hastanın operasyon sonrası 3. ayda çekilen MR anjiyografisinde safen ven greftinin patent olduğu görüldü.

Tartışma

Burger hastalığı'nın etyolojisi bilinmemektedir. Çoğunlukla alt ekstremitelerin küçük ve orta çaplı arterlerini tutan, ilerleyici, segmenter bir vaskülit özelliği gösteren bir periferik iske mi sendromudur (5). Sıklıkla 25-40 yaşları arasında sigara tiryakisi olan erkeklerde görülür. Hastalarda tek bir etyolojik mekanizma mevcut değildir.

Tütünün hastalığın başlamasında ve devamında santral bir rol oynadığı düşünülmektedir (6).

Tütündeki nikotinin vazokonstriktör ve kanın koagülabilitesini artırıcı etkileri hastalık belirtilerinin şiddetlenmesinde rol oynadığı gibi, hipersensibilitateye yol açarak damar lezyonlarının oluşmasında etyolojik bir faktördür. Sigarayı bırakan hastalarda görülen remisyonlar ve içmeyi sürdürenlerde prognozun kötüleşmesi bu ilişkiyi desteklemektedir (7). Ancak hastalık çok seyrek de olsa, tütün kullanmayanlarda da görülebilir. Serum endotel hücre antikorlarında artış, bozulmuş endotel fonksiyonları, ven ve arterlerde inflamatuvar trombüs, ayrıca HLA-A9,HLA-A54 ve HLA-B5 prevalansında artış gözlenir (89).

Hastalığın patogeneğinde akut fazda segmental oklüziv polimorfonükleer hücreli (PMN) inflamatuvar trombus, orta ve küçük çaplı arterlerden bitişik ven ve sinirlere yayılım gözlenir. Subakut fazda organize intraluminal trombus gözlenir. Son evrede ise fibrozis görülür. Kayda değer özellik ise tüm evrelerde damar duvarının yapısı (internal elastik lamina, media, vb) etkilenmez. Hastalığın patofizyolojisini açıklamadaki sitogenetik bir çalışmada "Canaphase stage"indeki hücrelerin spontan kromozal aberasyonlarının yüksek sıklığı saptanmıştır. Bu anormallikler doğumsal hücre membran disfonksiyonuna uğrayan hastalara benzerdir. Bozulmuş "eritrosit süzülebilirliği" böyle bir membran defektinin manifestasyonu olabilir (9). Klinik bulgular olarak karşımıza birden farklı semptomatoloji çıkar bunlar ; (1) Ağrı; Intermittant klodikasyon (Evre II), dinlenme ağrısı (Evre III) veya ülser ve gangren ağrısı (Evre IV) biçiminde olabilir. Aralıklı topallama/ "yürüme kekeleymesi" olarak adlandırabileceğimiz "cladication intermittens", en çok görülen ve en erken ortaya çıkan belirtidir. Hasta yürürken baldırına giren ağrı ve çekilmeye birkaç dakika durmak zorunda kalır. Bu ağrının nedeni, iş gören kaslara gereği kadar kan gidememesi, kaslarda hipoksik ortamda anaerobik metabolizma ürünlerinin ve "factor P" adı da verilen maddelerin anormal birikimidir. Yürüme uzaklığı hastalık ilerledikçe kısalır. Dinlenme ağrıları, dokuların ve sinir uçlarının anoksisi sonucudur. Ağrı %96 ayak parmakları ve metatars başlarında başlar ve oyuncu tiptedir. Geceleri daha çoktur. Ayağı yükseltmekle artar, sarkıtınca azalır. Ancak sarkıtma ödemi artırdığından trofik bozuklukların ve ülserlerin iyileşmesini önler. Bu suretle hasta kısır bir döngü içine girer. Ağrı ülser ve gangren habercisi olduğundan "pretrofik ağrı" diye de adlandırılır. Ülser veya gangren ağrısı genellikle şiddetli ve süreklidir. Tromboflebit ağrısı daha hafiftir, derindir ve künttür. Vene basıldığı ve ayak hareket ettirildiği zaman şiddetlenir (2). Ekstremitte çok kez soğuktur (3). Diskolorasyon, Ekstremitte uç kısımları mora çalan kırmızı renktedir (4). Parmakların küçük damarlarının iskemik lezyonu, permeabilite değişiklikleri ve tromboflebit sonucu ödem ortaya çıkar (5). Tırnaklar kalın ve deforme, deri ince ve atrofiktir. Kılırlar dökülür. Kemiklerde osteoporoz vardır (6). Yüzeyel, migratuar tromboflebit, hastaların %40'ında görülür. Eller ve ayaklarda 2-3 cm çapında kırmızı, yüzeysel ağrılı, nodül biçimindeki lezyonlar, 1-3 hafta kadar sürüp kendiliğinden geçer, yenileri çıkar ("thrombophlebitis migrans") (10). Hemen hemen daima ayağın üst

kısını tutan cladication intermittens, olayın ayaklarda ve çok sigara içen genç bir erkekte oluşu, hastalığın tıkanma epizodları ve remisyonlarla seyretmesi, migratuar tromboflebit tanıda yardımcıdır (8). Migratuar tromboflebit, ekstremitelerin asimetric diskolorasyonu, poikilotermi, trofik bozukluklar, periferik arteriyel pulzasyonların yokluğu (Hastalık distal orta büyüklükteki arterleri tuttuğundan femoral, popliteal ve brakiyal arterlerde nabızlar normaldir) ve kronik arteriyel oklüzif süreçlerde yapılan aşağıdaki testler tanı için yeterlidir. (A) Buerger testi; Supin pozisyonda yatan hasta alt ekstremitelerini kaldırdığı zaman, gravitasyonel etkiyle damarın tıkalı olduğu kısmın ötesine geçen kan miktarı düşer ve ekstermitenin rengi solar. (B) Samuel testi; Aynı pozisyondaki hastanın ayak bileğini sürekli devindirmesiyle ağrı oluşması testi pozitifleştirir ("plantar fleksiyon testi"). (C) Vaquez'in soset testi; Yukardaki testlerden sonra hasta ayaklarını yataktan aşağı sarkıtığında, normalde on saniyede venöz geri dönüş ve hafif bir reaktif hiperemi olmasına karşın, etkilenen ekstremitede venlerin görünür hale gelmesi gecikir ve arteriyel oklüzif sürece koştur olarak kan akımının yavaş olması ve kanın deoksijenasyonu nedeniyle ayak mavi, mor bir renk alır ("sign de chaussette"). (D) Reaktif hiperemi testi; Supin pozisyondaki hastanın test edilecek ekstremitesinin proksimaline pnömatik manşet sarılır. Ekstremitte elevasyonu ile distalde suprapiller pleksusun tamamen boşalması sağlanır. Manşon arteriyel kan akımını tamamen kesecek biçimde sistolik kan basıncının üstüne kadar şişirilir ve üç dakika kadar aynı basınçta tutulur. Daha sonra ekstremitte indirilir ve manşon söndürülür. Normalde parlak bir kırmızı flaş 10-15 saniyede parmaklara kadar yayılır. 10-40 saniye kadar kalır ve gerilemeye başlar, iki dakikada renk normale döner. Kronik oklüzif süreçte, vazospazmda da, flaş etkisi kırmızı değil siyanotiktir, yavaş gelişir ve dalga dalgadır, homojen değildir. Renk normale geç, ancak tam olarak dönerse kollateral dolaşım iyi demektir (11). Ossilometre ve Doppler gibi arteriyel akım testleri tanıya yardımcı olur. Doppler basınç indeksi, ayak bileğinde ölçülen sistolik kan basıncının brakiyalde ölçülen basınca oranı 1'den küçüktür (ABI normal değer 1). Ekstremitede bir veya daha çok düzeyde arteriyel tıkanma varsa, proksimal direncin artması sonucu, ayak bileği düzeyinde sistolik kan basıncı düşer. Kan basıncının egzersizle değişmesi nedeniyle ölçümler orta derecede bir "treadmill" testinden önce ve sonra yapılır. Cladication intermittens yakınmalı hastalarda ABI=0.55-0.60, dinlenme ağrısı ya da

gangren tehdidi olan olgulardaysa ABI=0.26-0.05 arasındadır. Arteriyografide, oklüzyonun distalindeki kollateraller tırbüyon veya örümcek bacağı biçimindedir. Arteriogramdaki en karakteristik oklüzif patternler gittikçe sivrileşme ("tapering") ve ağaç kökü konfigürasyonlu ani oklüzyondur. Arterlerde segmental oklüzyona rastlanır, lezyonun olmadığı yerlerde Antistreptolizin-O' in aksine arter lümeni düzenlidir. Laboratuvar bulguları: 1- Hematokrit artmıştır (makrosirkülasyondaki kan vizkositesini etkiler), 2- Fibrinojen plazma düzeyi artmıştır (makro ve mikrosirkülasyondaki kan vizkositesini etkiler), 3- Eritrosit süzülebilirlik indeksi ("RBC filterability index") bozulmuştur (eritrosit deformeabilitesini yansıtır, mikrosirkülasyondaki kan akımı kadar makrosirkülasyondaki kan viskozitesini etkiler). Tedavi: 1- Sigara içme veya tütünün herhangi bir biçimi (puro, pipo vb.) kesinlikle yasaklanmalıdır. En azından iyileşinceye kadar "passif içicilikten" kaçınması hastaya önerilmelidir. 2-Yatak istirahati kaslardaki oksijen gereksinimini azaltır; ülser, kangren ve iskemik nevritin iyileşmesini hızlandırır. Bu nedenle trofik bozukluk olanlarda ayakların hafif yükseltilerek yatak istirahatına alınması gerekir. 3-Ekstremitelemlerin travmalardan korunması, sıkı lastikli çorapların giyilmemesi, ayakkabıların rahat ve yumuşak derili seçilmesi uygundur. 4-Soğuktan sakınmalı, vücut genel olarak sıcak tutulmalı, buna karşılık ayaklar direkt olarak sıcak ısı kaynaklarıyla ısıtılmamalıdır. 5-Ölçülü egzersizler kan akımını hızlandırdıklarından ve kollateral gelişimine yardım ettiklerinden uygulanmalıdır. Postür al egzersizler günde birkaç kez yinelenabilir. Solukluk görülünceye dek ekstremitte havaya kaldırılır, sonra 50 saniye kadar horizontal tutulur ve deride kızarıklık görülünceye dek sarkıtılır. Bu işlem on dakika süreyle uygulanır. 6-Hafif bacak elevasyonu ("ters Trendelenburg" veya "vasküler pozisyon") durumunda yapılan yatak istirahati ödemli ekstremitede yaraların iyileşmesini hızlandıracaktır. Ancak ekstremitelerin sürekli ve çok miktarda yükseltilmesinden sakınmalıdır. 7-Kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin, nikardipin veya amlodipin), anti-trombosit ajanlar (aspirin vd) ve/veya pentoksifillin verilir. Iloprost (bir prostoglandin analogu) veya prostoglandinler Evre III/IV inoperabl olgularda kullanılır (her biri 20 mg alprostadil içeren 3 ampul Prostvasin, her gün, 250 ml %0.9'luk NaCl içinde 125 ml/saatte infüze edilecek biçimde 2-3 hafta verilir). 8-Ağrıyı kontrol etmek için analjezikler verilir. 9-Sempatik blokaj spazmı çözer, iskemik ağrıları azaltır. Kimi olgularda %6 fenol enjeksiyonuyla sürekli blokaj sağlanabilir. 10-Ayak bakımı için,

lanolin-bazlı kremle deri nemlendirilir, ayak parmakları arasına kuzu yünü konur ve ayak travmadan korunur. 11-Selülit antibiyotiklerle ve yüzeysel tromboflebit nonsteroid anti-enflamatuar ajanlarla tedavi edilir. 12-Ülser ve enfeksiyonların tedavisi uzun zaman ve dikkat gerektirir. Ilik asit borik, rivanol solüsyonu ve "Solu-hex" banyoları yara temizliği sağlar. Lokaltetracyclin ve "Rifaderm" gibi antibiyotikli pomadlar da kullanılabilir. 13.-Intra-arteriyel trombolitik tedavi (selektif düşük-doz IA streptokinaz, 10,000 U bolus verilmesini takiben saatte 5,000 U), lomber sempatektomi sonrasında da yapılabilir ve başarı oranı %58'dir (12). Benzer tedavi ürokinazla "süperselektif" olarak da uygulanabilir (13). 14-Cerrahi tedavi; cerrahi tedavi planında, oklüzyonun yeri ve uzunluğunun saptanması ana ilkedir. Hastaların çoğunda, süreç o denli periferde yerleşmiştir ki bir vasküler rekonstrüksiyon söz konusu değildir. Ancak kimi uygun olgularda femoro-popliteal bölgede vasküler rekonstrüksiyon yapılabilir de sonuçlar iyi değildir. Cerrahi revaskülarizasyona uygunluk yalnızca % 4.6'dır (14). TAO'li hastalarda arteriyel rekonstrüksiyonda erken başarı oranı % 29'dur (15). Ancak uygun vakalarda arteriyel rekonstrüksiyon yapılmasının amputasyonu engellemede önemli bir tedavi modalitesi olduğunu düşünmekteyiz. Olgu sunumuzda sunduğumuz gibi hastamıza uygulanan safen ven grefti 3 ay sonra yapılan MR Anjiyografik kontrolde fonksiyon gördüğü saptanmış ve ayak parmağında daha önceden mevcut olan iskemik lezyon kapanmıştır. Ayrıca hastamızın kladikasyo mesafesi 50 m' den 200 m'ye çıkmıştır.

Sonuç olarak Burger hastalığı klinik pratikte sık olarak gördüğümüz hastalarımıza cerrahi şansını vermeyi göz ardı etmememiz gerektiğini düşünmekteyiz.

Femoro-Popliteal By-Pass In Buerger Disease, A Case Report

Abstract

Its a case report of a 34 years old man who has Buerger's disease diagnosed angiographically totally occluded popliteal artery. The patient had a femoro-popliteal bypass with sapheneus vein graft performed and ischemic symptoms healed. The Saphenous vein graft was intact with Mr Angiography 3 months later. In the appropriate cases peripheric by-pass operation should be applied.

Key words: Buerger's disease, Peripheral by-pass.

Kaynaklar

1. Winiwarter V. Ueber eine eigenthumliche Form von Endarteritis und Endophlebitis mit Gangren des Fusses. Arch Klin Chir 1879; 23: 202-226.
2. Buerger L. Thromboangiitis obliterans : A study of the vascular lesions leading to presenile spontaneous gangrene. Am J med Sci 1908; 136:567-580.
3. Allen EV, Brown GE. Thromboangiitis Obliterans: A clinical study of 200 cases. Ann intern med 1928; 1:535-549.
4. Wessler S. A practical guide to the management of intermittent claudication and the prevention of gangrene. Postgrad Med 1956 Oct 20 (4).
5. Lie JT. Diagnostic histopathology of major systemic and pulmonary vasculitic syndromes. Rheum Dis clin North Am 1990; 16:269-292.
6. Olin JW, Young JR, Grator Ra, et al. The changing clinical spectrum of thromboangitis obliterans. Circ 1990; 82(Suppl IV): IV-3-IV-8.
7. Harkavy J. Tobacco sensitivities in thromboangitis obliterans, migratory phlebitis, and coronary artery disease. Bull N Y Acad Med 1993; 9:318-322.
8. Mills JL, Tylor LM, Porter JK. Buerger disease in the modern era. Am J Surg 1987; 154:123-154.
9. Lie JT. Thromboangitis obliterans revisited. Pathol Annu 1998; 23(Part 2):257-291.
10. Olin JW, Young JR, Grator Ra, et al. The changing clinical spectrum of thromboangitis obliterans. Circ 1990; 82(Suppl IV): IV-3-IV-8.
11. Olin JW, Lie Jt. Thromboangitis obliterans. Current management of hypertension and Vascular Disease. Philadelphia, BC Decker, pp 265-271. In Cooke Jp, Frohlich ED(eds)
12. Hussein EA, el Dorri A. Intra-arterial streptokinase as adjuvant therapy for complicated Buerger's disease: Early trails. Int Surg 1993; 78:54-58.
13. Kubota Y, Kichikawa K, Uchida H, et al. Superselective urokinase infusion therapy for dorsalis pedis artery occlusion in Buerger's disease. Cardiovasc Interv Radiol 1997; 20: 380-382.
14. Inada K, Iwashima Y, Okada A, Matsumata K. Non-Atherosclerotic segmental arterial occlusion of the extremities. Arch Surg 1974; 108:663-667.
15. Mills JL, Porter JM. Buerger's disease (Thromboangitis Obliterans) Ann Vasc Surg 1991; 5:570-572.

Çocuklarda Sosyal ve Medikal Bir Problem; İstismar

Ş. İlkey Güner*, Savaş Güner**, Mehmet Hamdi Şahan***

Özet

Çocuk istismarı; çocuklarda ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan sosyal ve medikal bir problemdir. Fiziksel istismar; 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin ana babası ya da bakımından sorumlu başka kişi veya toplum tarafından sağlığına zarar verecek biçimde fiziksel hasara uğraması, yaralanması ya da yaralanma riski taşımasıdır. Bu hasar; elle ya da bir nesneyle vurularak, itilerek, sarsılarak, yakılarak ya da ısırılarak oluşabilmektedir. Çocuk ihmal ve istismarını önlemek için bireysel, toplumsal ve evrensel olarak ele almak gerekir. Gerekli olan koruyucu ve önleyici çalışmaların planlanmasını, organize edilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu çalışmalar özellikle cinsel, fiziksel veya ağır ihmal sonucu travmaya maruz kalan çocuklar ile bu çocukların ailelerine yönelik olarak düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, Çocuk kırıkları

Barınmadan beslenmeye, sağlıktan eğitime, yaşamın tüm alanlarında yaşanan eşitsizliklerden en çok etkilenen çocuklardır. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan çocukların sağlıklı gelişmeleri, geleceğin toplumunun da sağlıklı olmasını sağlar. Bu nedenle sağlıksızlığa neden olan istismar ve ihmalin tanınması, önlenmesi ve uygun müdahaleler yapılması gereklidir.

Çocuk istismarının insanlık tarihinin başlangıcı ile beraber olmasına karşın dünyada sorun olarak algılanması ve buna yönelik çalışmaların başlaması ancak 100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Türkiye’de ise bu konu ile ilgili çalışmaların başlangıcı çok yenidir (1).

Çocuk istismarı tanısı koymada en önemli yaklaşım öncelikle çocuk istismarından kuşkuyla karşılaşılmalıdır. İstismara uğrayan çocuklar çoğunlukla ilgililere (hekim, sosyal hizmet uzmanı, çocuk polisi, hemşire vs.) istismar nedeni ile başvuramazlar. Bu nedenle çocuk istismarı kuşkusunu bulunan olgularda, ilgililerin gizlenme eğilimi olan durumları ortaya çıkarmak için anamnez, öykü ve bulgularını iyi rapor etmeleri

gerekir (2).

Çocuk İstismarı ve İhmali Nedir?

Dünya sağlık örgütünün 1985 yılında yapmış olduğu tanımlamaya göre, çocuğun sağlığını fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin yada toplum tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar çocuk istismarı ve ihmali olarak değerlendirilir. Çocuk istismarı sadece erişkinler tarafından değil çocuğun akrabaları tarafından da yapılabilir (3-5).

Çocuk istismarına uğrama riski altında olduğu düşünülen bazı durumlar vardır. Bunlar otorite kullanımı, alkol ve/veya madde kullanımı, evebeyni ayrı aile, genç yaşta anne olma, sosyal izolasyon, ailenin kalabalık olması, düşük sosyo-ekonomik düzey, ebeveynlerde çocuklukta psikiyatrik hastalık ve ailede çocukta istismara uğrama öyküsü bulunması gibi faktörlerdir. Bütün bu risk faktörlerine ek olarak çocukları koruyan yasaların yetersiz olması, toplumdaki sosyal eşitsizlikler, savaşlar, silahlanma ve medyadaki şiddet mevcut riski daha da artırmaktadır (2, 6, 7).

Çocukların bedensel, zihinsel yada ruhsal sağlıklarına zarar veren, gelişimlerini engelleyen tutum ve davranışlar çocukları beş şekilde örselleyebilmektedir. Bunlar ;

1. Fiziksel istismar: Bir erişkinin otoriteyi sağlama, cezalandırma ya da öfke boşaltma amacı ile elle ve/veya aletle çocuğun vücudunun herhangi bir yerine iz bırakacak şekilde şiddet uygulayarak çocuğa zarar vermesidir. Bu

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu/Van

**Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi/Van,

***Radyoloji Kliniği, Samsun Askeri Hastanesi/ Samsun.

Yazışma Adresi: Dr. Savaş Güner.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Van

Tel: 0 432 2150474.

E-posta:gunersavas@gmail.com

dövülme, yanma, ısırılma vb. yollarla olabilir. Sadece dayak değil, çocuğu yaralayan, vücudunda iz bırakan, kaza dışındaki her türlü eylemdir.

2. Cinsel istismar: Çocuğun kendisinden en az 4 yaş büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılmasıdır (8). Çocuğun rızası olsun olmasın ırzına geçilmesi, cinsel organlarının ellenmesi, müstehcen sözlere maruz bırakılması, yetişkinin cinsel organlarını okşamaya yöneltmesi veya zorlanması, çocuğun pornografide ya da fuhuşta kullanılması, çocuğa pornografik materyal izlettirilmesi, teşhircilik vb. gibi davranışlara maruz bırakılmasıdır.

3. Duygusal istismar: Çocuğun iç görüşünü ya da duygusal bütünlüğünü bozan her türlü eylem ya da eylemsizliktir. Reddetme, yalnız bırakma, aşırı koruma, aşırı hoşgörü, baskı, sevgiden ve uyarandan yoksun bırakma, sürekli eleştiri, aşağılama, tehdit, korkutma, yıldırma, suçla yönelme, suçlama, yok sayma, çocuğun yaşına ve özelliklerine uygun olmayan beklentiler içinde olma, çocuğu aile içi uyuşmazlıklarda taraf tutmaya zorlama, aile içi şiddete tanık etme vb. davranışlardır.

4. Ekonomik istismar: Çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması veya çalıştırılmasıdır.

5. Çocuk İhmali: Çocuğun beslenme, barınma, giyim, hijyen, oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetini sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir. Çocuğa fiziksel ya da duygusal, bilinçli ve isteyerek zarar verildiği taktirde “aktif” (buluntu bebeklerde olduğu gibi); bilgisizlik, olanaksızlık, umursamazlık gibi nedenlerle oluşursa “pasif” çocuk ihmalden söz edilir (8-10).

Epidemioloji

Çocuk istismarının Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ndeki insidansı %0.49/yıl olarak bildirilmektedir. Yılda 2.9 milyon vaka rapor edildiği belirtilmektedir. Vakaların %10-70'i iskelet travması şeklindedir. Kırıklar, yumuşak doku yaralanmalarından sonra ikinci sıklıktaki başvuru nedenidir. Olguların %30-50'sinde ortopedi konsültasyonu gerekli olur. Serebral palsi olgularının %10'u dövülmüş çocuklardır. Tespit edilememiş istismar vakalarında tekrar olasılığı %30-50'dir. Önlenmediği takdirde ciddi travmalar sonrası %5-10 ölüm riski mevcuttur. Ölümünün %90'ı beş yaşın altında ve %41'i bebektir. Acil serviste görülen üç yaş altı çocukların %10'u istismara uğrayan

çocuklardır. İstismar sonucu iskelet travmalarında en önemli risk faktörü yaştır. Olguların %58'i üç yaş altında iken, kırıkların %90'dan fazlası üç yaş altındadır (2,11).

Etyoloji

Fiziksel istismar ve ihmalin nedenine ilişkin basit bir açıklama getirmek olası değildir. Birçok araştırmacı, ana baba, çocuk ve çevre ile ilişkili etyolojik etkenlerin istismar ve ihmalin oluşumunda etkili olduğu görüşünde birleşmektedir. Fiziksel istismar ve ihmali için, bakım verene ilişkin risk etkenleri olarak; psikiyatrik bozukluk, madde kullanımı, sosyal destek yokluğu, çocukluk çağında kendisine de istismarda bulunulması gibi özellikler bildirilmektedir (12).

Çocuk İstismarının Tarihi

Çocuk istismarının tarihçesi eski çağlara dayanmaktadır. 1883 yılında İngiltere'de “Çocuklara Kabalığın Önlenmesi Derneği” kurulmuştur. John Caffey 1946 yılında uzun kemik kırıkları, subdural hematoma ve intraoküler kanama ile başvuran altı bebeği tariflediği klasik yazısını yayınlamıştır. Fakat bu yazıda nedenin travmatik olduğu düşünülse de hikayede travmanın kaynağı konusunda bir yorum yapılmamıştır. Tarihteki dönüm noktası ise Kempe ve arkadaşlarının 1962 yılında problemi "Dövülmüş Çocuk Sendromu" olarak tarifledikleri yayınlarıdır. 1974 yılında Caffey "Sallanmış Çocuk Sendromu" terimini literatüre kazandırmış ve subdural kanamanın nedeni olarak sallama epizodlarını göstermiştir (2,11).

Türkiye'de Çocuk İstismarı

Türkiye'de çocuk istismarı son on yılda yaygın olarak toplumsal sorun olarak kabul edilmeye başlamıştır. Birçok araştırma Türkiye'deki çocukların %13,9-87'sinin fiziksel istismara uğradığını göstermiştir. Ancak konuyla ilgili daha ayrıntılı çalışmalar yapmadan önce istismar ve ihmali kavramlarının sosyokültürel sınırlar içerisinde tanımlanması ve boyutlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Toplumumuzda dayanın bir eğitim aracı olarak görülmesi ve dayak yiyen çocuğun ailesi tarafından sevildiği ve terbiye edildiği düşünceleri diğer toplumlara göre daha yüksek rakamların ortaya çıkmasının bir nedeni olarak düşünülebilir. Bir sivil toplum örgütü olarak Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon

Derneği (ÇİKORED) 1992 yılında kurulmuştur ve halen faaliyetlerine devam etmektedir. (12-15).

Fiziksel İstismarın Çocuk Üzerindeki Etkileri

Aile içi şiddetin önemli bir boyutunu oluşturan çocuğa karşı fiziksel ceza toplumumuzda oldukça yaygın görülen bir disiplin ve terbiye yöntemidir. Ancak disiplin amacı ile uygulanan fiziksel ceza genellikle fiziksel istismar boyutlarında olmaktadır. Fiziksel şiddet bir kuşaktan diğerine aktarılmaktadır. Sosyal öğrenme teorisine göre çocuklar şiddet kullanmayı ve bunun normal bir davranış olduğunu anne-babalarının davranışlarını gözlemleyerek öğrenir (9).

Fiziksel cezanın çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri birçok sosyal bilimcinin ilgi odağı olmuş ve bu konuda çok detaylı araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre; fiziksel ceza gören çocuk kaygı yaşamakta ve içine kapanmaktadır. Bu çocukların benlik kavramlarının da olumsuz etkilendiği belirtilmektedir. Fiziksel ceza çocukta saldırganlık ve şiddet davranışlarına yol açmaktadır. Şiddetli bir fiziksel ceza ile karşı karşıya kalan çocuk korkmakta, kendisini çaresiz ve değersiz hissetmektedir. Çocukluklarında fiziksel ceza görmüş üniversite öğrencilerinin yoğun kaygı ve depresyon yaşadıkları, sosyal ilişkilerinin olumsuz olduğu belirtilmektedir (7, 9).

Aile içi şiddet araştırmaları, çocuk ve ergen yaşta dayaha maruz kalmanın yaşamın sonraki devirlerinde eşe yönelik şiddet olgusunun hazırlanmasında etken olduğunu göstermektedir. Çocuklukta şiddete maruz kalan çocuk ileriki yaşantısında bunu sadece kendi çocuğuna yönelik olarak değil başkalarına yönelik olarak da kullanmaktadır. Babanın anneye saldırgan davranışını gören çocuklar, şiddet kendilerine yönelme bile kurban durumundadır. Davranış sorunu olan çocuğun saldırgan davranışları ile ebeveynlerin tutarsız bir disiplin yaklaşımı ve çocuğa ilgi/desteğin bulunmaması arasında pozitif bir ilişki vardır. Çocuklukta karşılaşılan fiziksel ceza sonucunda ilerideki yaşlarda ortaya çıkan saldırganlık davranışları erkeklerde kızlara oranla daha fazladır (10).

Çocukta Fiziksel İstismarın Tanısı

Tanıdaki en önemli nokta iyi bir öykü alınmasıdır. Çocuğun yanında bulunan kişi tarafından detaydan yoksun öykü verilmesi şüphe uyandırıcıdır. İstismar nedeni kırıkların %52-63'ünde travma öyküsü bulunmamaktadır. Yaralanmanın oluşumu ile ilgili açıklamalardaki

aykırılıklar ve kopukluklar veya farklı kişilerce verilen hikayelerde tutarsızlık olması dikkat çekmelidir. Çocuğun yaşı ile uyumsuz yaralanmalar şüphe uyandırabilir. Örneğin; bir yaşın altındaki bir çocuğun koşarken düşüp tibiasını kırması pek gerçekçi olamaz. Öykü ile fiziksel yaralanmanın derecesi arasındaki uyumsuzluk tespit edilebilir. Kaza sonucu ya da istismar sonucu yaralanmalarda hikayede en sık neden düşmedir. Düşme yüksekliği azsa istismardan şüphe edilmelidir. Ancak 60 cm'den çok yükseklikten düşmeyle tek kemik kırığı oluşabileceği de göz ardı edilmemelidir. Öyküdeki bir diğer dikkat çeken nokta ise gerçek yaralanma zamanı ile bildirilen yaralanma zamanı arasında uyumsuzluk olmasıdır. Örneğin; acil servise başvurduğunda bir gün önce düştüğü iddia edilen bir çocuğun uyluğunda tespit edilen sarı renkli ekimotik alanların bulunması, böyle bir yaralanmanın ciltteki görüntüsü bir haftada sarı renk alacağı için şüphe uyandırıcıdır. Öyküde tekrarlayan travmalar, önceki travmalarda kayıtsız kalınması ve verilen tıbbi önerilere uyulmaması dikkat çekebilir (11,16,17).

Ailenin veya bakıcının çocuğun yaralanmasına tepkisine dikkat edilmelidir. Yaralanmanın detayları ile ilgili sorulara tepki gösterme, sinirlenme, kendiliğinden bilgi vermeme, sıklıkla yaralanmaya karşı ilgisiz ya da aksine aşırı ilgili olunması şüphe uyandırıcıdır. Çocuğun davranışlarına dikkat edilmelidir. Aşırı ürkek tutum ve erişkinlerle iletişim kurma konusunda endişeli, ailesi yanında iken aşırı ürkek davranışlar ve korku belirtileri dövmüş çocuk sendromunun belirtilerindedir (18).

Çocuk istismarı tanısında sosyal öykü de önemlidir. Tüm sosyoekonomik katmanlarda görülebilir. Ancak düşük sosyoekonomik katmanlarda daha sıktır. ABD'de yapılan bir çalışmada, yıllık geliri 15.000 dolar ve daha az olan ailelerin çocuklarında yıllık geliri 30.000 dolar ve daha fazla olan ailelere göre çocuk istismarı 25 kat daha sıktır. Plansız, istenmeyen gebelik ve küçük yaşta gebelik öyküde sık rastlanır. Bebekler için prematüre doğum, bir risk faktörü olarak kabul edilebilir. Prematürelerde zamanında doğan yenidoğanlara göre üç kat daha sık olarak çocuk istismarına rastlanmaktadır. "Farklı" olarak kabul edilen çocuklar (irritabilite veya hiperaktivite, fiziksel veya gelişimsel olarak geri çocuklar) çocuk istismarı açısından risk altındadır (2,11).

İstismar Tanısı İçin Fizik Muayene

Tüm vücuda dikkatli, sistematik fizik muayene gereklidir. Muayenede önce gözle sonra elle muayene yapılmalı, yaralı bölge en son

incelenmelidir. Çocukta fiziksel istismarın en sık rastlanılan şekli genellikle disiplin ve cezalandırma amacıyla uygulanan dayaktır. Dayak sırasında bir tokattan alet kullanmaya kadar geniş bir spektrumda fizik istismar uygulandığından fiziksel istismar bulgularını muayenede saptayabilmek her zaman kolay olmayıp klinik bulgular çok değişkenlik gösterir. Çocuk incelenirken fiziksel ihmal belirtileri göz önüne alınmalıdır; kirli, bakımsız görünüm, saçlı deride saçsız alanlar, utangaç, ezik görünüm ve büyüme gelişme geriliği fiziksel ihmalin belirtilerindedir (2,11).

Çimdikleme, itekleme, sarsma, boğazını sıkma, kafasını duvara veya başka yere çarpma, bağlama, bedensel olarak aşırı şekilde çalıştırma, yıkanıp temizlenmesine izin vermeme, eline ayağına iğne batırma, elleri ayaklarını yakma, ağzına acı maddeler sürme toplumda karşılaşılan diğer fiziksel istismar çeşitleridir. Fiziksel istismarda özellikle deri, iskelet sistemi veya merkezi sinir sistemi etkilenir. Ama diğer organların da etkilenebileceği unutulmamalıdır (16).

Radyolojik Olarak Kırık Yaşının Tespiti

Çocuk istismarı tanı ve ayırıcı tanısında kırık yaşının tespiti çok önemlidir. Kırık oluşuktan sonra devreye giren iyileşme mekanizmaları radyografilerde incelenerek belirli bulgular doğrultusunda kırığın zamanı belirlenebilir.

Kırık Şekilleri

Çocuk istismarı için kesin belirleyici bir kırık şekli yoktur. Ancak belli bazı kırıklar özellikle istismarı işaret eder.

Metafizyel-epifizyel kırıklar: Çocuk istismarı sonrası görülen klasik lezyonlardır. Her uzun kemikte büyüme plağına komşu bölgede görülebilir. Oluşumu için gerekli kuvvetlerin büyüklüğü, yönü ve yoğunluğu tipik kaza durumlarında görülmez.

Diyafizyel kırıklar: Çocuk istismarı sonrası diyafizyel kırıklar metafizyel lezyonlardan dört kat daha sık görülmesine rağmen daha az spesifiktir. Çocuk istismarı sonrası en sık iskelet prezentasyonu izole diyafizyel kırıklardır (11).

Bölgesel Yaralanmalar

Cilt lezyonları: Fiziksel istismardaki en sık ve bazen tek bulgu olabilir. Çizikler, yanıklar, skar dokuları, kesiler ve morluklar görülebilir. Yanıklar fiziksel istismara uğramış çocukların %10-25'inde görülebilir. Morluklar %50-92 oranında görülebilir. Kalçalarda, genital bölgede, perinede, gövdede, kafa arkasında ve bacakların

arkasında görülen morluklar nadiren kazayla meydana gelir. Büyük çocuklarda multipl ve değişik iyileşme evrelerinde lezyonlar sık görülür. Lezyonların şekline bakarak yaralanmaya sebep olan araç tahmin edilebilir. Lezyonun renk değişimine göre yaralanma zamanı tahmin edilebilir. Akut lezyon mavi-kırmızı renkli iken, daha sonra yeşil-sarı kahverengiye varan renk değişimi olur (11).

Kafa travması: Fiziksel istismar sonrası en sık morbidite ve mortalite nedenidir. Doğrudan darbe, sallama, düşürme veya fırlatma ile meydana gelebilir. Kafatası kırıkları dövmüş çocuk sendromunda ikinci sıklıkta görülen kemik yaralanmasıdır. %80'i bir yaş altı bebeklerde görülür. Dövmüş bebeklerde kafatası kırığı prevalansı yaklaşık %50'dir ve büyük çocuklara göre altı kat daha fazla kafatası kırığı riski taşırlar. Çoklu, çökme şeklinde, 3 mm'den daha fazla ayrılmış, bilateral veya sütür hatlarını geçen kırıklar, nedeni açıklanamayan bilinç değişiklikleri, subdural kanamalar ve retinal kanamalar özellikle şüpheli bir öykü ile birlikte ise daha çok çocuk istismarını düşündürür. Bebek beyni akselerasyon ve deselerasyon kuvvetlerine daha hassastır ve kafatası kırığı olmaksızın subdural hematoma ve retinal kanamalar görülebilir (19).

İç organ yaralanmaları: Çok sık görülmemekle beraber %40-50'ye varan mortalite oranlarıyla seyredir. En sık direkt künt travma sonrası oluşur. Bulantı, kusma, obstrüksiyon, abdominal distansiyon, peritonit ve akut karın bulgularıyla başvurabilir. Karaciğer, dalak yırtılmaları, pankreas yaralanmaları, barsak, böbrek yaralanmaları, peritonun arkasındaki organlarda kanama ve mesane yırtıkları görülebilir. Ölümün nedeni genelde yoğun kan kaybıdır ve yaralanmanın ciddiyetinden çok tedavinin gecikmesine bağlıdır (11, 19).

Kosta kırıkları: Fiziksel istismar sonrası sık görülür. Sıkma sırasındaki sıkıştırma, sallama sırasında veya direkt travma ile meydana gelebilir. İstismara uğrayan çocukların %10 ile %25'inde kosta kırıkları görülmektedir. Otopsi çalışmalarında bebeklerde kosta kırığı %51 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Kosta kırıklarının çoğunluğu ilk göğüs grafisinde nadiren görülebilmekte, çoğunlukla takip filmlerinde kallus görülmesiyle tanı konulabilmektedir. Arka ve arka-yan kosta kırıkları fiziksel istismar için yüksek oranda spesifiktir. Fakat kostonun her yerinde kırık görülebilmektedir (11,20,21).

Ayırıcı Tanıda Kültürel Değişiklikler

Bazı toplumdaki batıl inançlar ve bunlara dayalı halk tıbbi uygulamaları sonucunda çocuklarda görülebilen yaralanmalar, dövmüş

çocuk sendromuna benzer klinik tablolara neden olabilir. Farklı kültürlerde birçok farklı halk tıbbi uygulaması olduğundan klinisyen, çalıştığı toplumdaki bu tür uygulamalardan haberdar olmalıdır. Hangi uygulamanın, dövülmüş çocuk sendromu kapsamında değerlendirileceği, toplumun değer yargıları ve mevcut yasalara göre değişir. Örnek olarak kupa çekme (cupping), yağda ısıtılmış madeni para yada kaşık ile tedavi (Cao gio-coining, quat sha-spoonning), bebeğin baş aşağı tutulup sallanması (caida de mollera veya sunken fontanelle), vücutta oluşturulan yanıklarla tedavi (moxibustion ve maquas) gibi farklı halk tıbbi uygulamaları sayılabilir (22,23).

Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Korunma

İstismarı önlemek gerçekten güç bir konudur. İstismarı önleme çalışmalarını bireysel, toplumsal ve evrensel koruma olarak üçe ayırmak mümkündür.

Bireysel koruma, istismara uğrayan çocukların erken tanısı, uygun tedavisi ve izlemine içerir. İstismara uğrayanların etkin tedavisi, bu çocukların erişkin dönemlerinde istismar uygulama risklerini azaltacaktır. İstismar edenlerin ise yalnız cezalandırılmaları değil tedavi ve rehabilite edilmeleri de gerekir.

Toplumsal koruma, riskli grupların saptanmasına yönelik olmalıdır. Evsizlik, işsizlik, madde bağımlılığı, alkolizm, aile içi şiddet ve ailede psikiyatrik hastalık çocuk istismarına yol açan risk faktörlerinin en önemlilerindedir. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sık olarak istismara uğrar. Hatta bunların önemli bir kısmı evde istismara uğradığı için sokakta yaşamayı tercih ediyor olabilir. Bu nedenle bu riskli grupları bilmek ve bu grupları öncelikli olarak ele almak gerekmektedir.

Evrensel koruma ise dünyadaki tüm çocukları kapsamaya yönelik olarak gerçekleştirilebilir. Bu koruma biçiminde düzenli sağlık bakımı, annenin eğitimi, ev ziyaretleri, aile planlaması, yoksulluk ve işsizlik ile savaşım önem kazanmaktadır (24,25).

A Social And Medical Problem In Chilren; Abuse

Abstract

Child abuse is a social and medical problem which causes serious morbidity and mortality in children. Physical abuse is the child's or the adult's ,who is under 18, is being physically damaged, getting hurt or running the risk of being bruised by his parents or the people responsible for his care, or by the society. This damage can emerge by hitting with hands or an

object, pushing, being shaken, being burned or biting. So as to prevent the abuse, the subject should be taken into consideration individually, socially and universally. The necessary thing to prevent the child negligence and abuse is, preventive studies' being planned, organized and applied; and it should be done by planning with various occupation groups especially towards the children who are exposed to trauma because of sexual, physical and harsh negligence, and these children's families.

Key words: Child abuse, Child fracture.

Kaynaklar

1. Başbakkal Z, Baysal L. Çocuk İstismarı ve İhmali Konusuna İlişkin Polislerin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Forumu Dergisi 2004; 21(2):65-70.
2. Dokgöz H, Tırtıl L. Çocuklarda Fiziksel İstismar: Olgu Sunumu. Çocuk Forumu Dergisi 2005; 8(1):37-41.
3. Bahçecik N, Kavaklı A. Çocuk İstismar ve İhmali. Hemşirelik Bülteni 1993; 28(7):23-31.
4. Atman ÜC. Çocuğa Yönelik Şiddet, İhmali, İstismar. Çocuk Forumu Dergisi 2004; 5(2): 71-76.
5. Ünal F. Ailede Çocuk İstismarı ve İhlali. Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi 2008; 12(1):9-18.
6. Bildik T. Çocukluk Çağı Duygusal İstismarı. Çocuk Forumu Dergisi 2002; 12(1):9-13.
7. Bakış N, Çam O. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Açısından İncelenmesi. Çocuk Forumu Dergisi 2005; 5(2):29-34.
8. Koç M. Şiddetin Ortaya Çıkardığı Psikolojik Travmayla Baş Etmekte Sporun İşlevselliği. Sosyal Bilimler Dergisi 2007; 18(2):167-178.
9. Paavilainen E, Tarkka MT. Definition and Identification of Child Abuse by Finnish Public Health Nurses. Public Health Nurse 2003; 20(1):49-55.
10. Oral R, Can D, Kaplan S, Polat S, Ates N, Cetin G, et al. Child Abuse in Turkey: An Experience in Overcoming Denial and A Description of 50 cases. Child Abuse Negl 2001; 25(1):279-290.
11. Ayvaz M, Aksoy MC. Çocuk İstismar ve İhmali: Ortopedik Yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35(2):27-33.
12. Tıraşçı Y, Gören S. Çocuk İstismarı ve İhmali. Dicle Tıp Dergisi, 2007; 34(1):70-74
13. Polat O. Çocuk ve Hakları. 1. Baskı, İstanbul: Analiz yayınları 1997.
14. Taner Y, Gökler B. Çocuk İstismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35(3):82-86.
15. Özçelik Z, Biçer Ü. Türk Ceza Kanunu Hekimler ve Sağlık Ortamına İlişkin

- Maddeleri Yorum Öneri ve Eleştiriler. 1. Baskı, Ankara: Tük Tabipler Birliği Yayınları 2005.
16. Gökler I. Çocuk İstismarı ve İhmali: Erken Dönem Stresin Nörobiyolojik Gelişime Etkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2002; 9(2):47-57.
 17. İzmirli M, Polat N. Çocuk İstismarı. Çocuk Forumu Dergisi 2001; 4(2):67-70.
 18. Polat O. Çocuklarla İletişim. Çocuk Forumu Dergisi 2003; 6(1):1-12.
 19. Şahiner ÜM, Yurdakök K, Kavak US ve ark. Tıbbi Açıdan Çocuk İstismarı. Katkı Pediatri Dergisi 2001; 22(5):276-285.
 20. Sandler AP, Haynes V. Nonaccidental trauma and medical folk belief: A case of cupping. Pediatrics 1978; 61(6):921-923.
 21. McClain PW, Sacks JJ, Froehlke RG, Ewigman BG. Estimates of Fatal Child Abuse and Neglect. Pediatrics 1993; 91(4):338-343.
 22. Küpeli S, Kanbur N, Derman O. Çocuk İstismarı: Bir Olgu Sunumu. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2003; 12(4):129-130.
 23. Polat N, Okbay N. Çocuk ve Anne Baba Davranışları ile İstismar Arasındaki İlişki. Çocuk Forumu Dergisi 2002; 4(1):14-21.
 24. Topbaş M. İnsanlığın Büyük Bir Ayıbı: Çocuk İstismarı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2004; 3(2):76-80.
 25. Bilir Ş, Arı MB, Dönmez N, Atik B, San P. Türkiye'nin 16 İlinde 4-12 Yaşlar Arasındaki 50473 Çocuğa Fiziksel Ceza Verme Sıklığı ve Buna İlişkin Problem Durumlarının İncelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi 1991; 1(1):57-70.